

Педагогіка здоров'я

Модуль 1

Д.ПЕД.Н., ПРОФЕСОР

ШТЕФАН Л.В.

МАГІСТР МЕДИЦИНИ, ПЕДАГОГІКИ, ЕКОНОМІКИ

ШЕВЧЕНКО О.С.

УІПА, ХАРКІВ

Зміст модуля 1. Здоровий спосіб життя та безпечний життєвий простір учасників освітнього процесу

Лекції 1 та 2. Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації.

Практичне заняття 1. Самооцінка стану власного здоров'я учасниками освітнього процесу.

Практичне заняття 2. Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя.

Лекції 3 та 4. Раціональне харчування учасників освітнього процесу.

Практичне заняття 3. Оцінка власного режиму та раціону харчування.

Лекції 5 та 6. Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються.

Практичне заняття 4. Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності.

Лекції 7 та 8. Безпечне використання медикаментів.

Практичне заняття 5. Лікування та самолікування медикаментами.

Практичне заняття 6. Оцінка ризиків вакцинації та відмови від неї.

Лекція 9. Травматизм і його зв'язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах освіти.

Практичне заняття 7. Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами.

Лекції 10 та 11. Отруєння, опромінення, професійні хвороби.

Практичне заняття 8. Отруйні рослини та тварини.

Практичне заняття 9. Харчові та побутові отруєння, опромінення.

Практичне заняття 10. Професійні хвороби та отруєння на виробництві.

Всього за модуль 1 – 88 год. (лекцій – 22 год., ПЗ – 20 год., СР – 46 год.)

Здоров'язбереження в освіті. Лекції 1 та 2

План лекції

- 1.1. Призначення та специфіка дисципліни.
- 1.2. Обумовленість змісту педагогіки здоров'я цілями підготовки.
- 1.3. Поняття про здоров'я, хвороби, профілактику, лікування, реабілітацію, здоровий спосіб життя.

Потенціал навчання здоров'язбереженню закладений у особистій зацікавленості кожного учасника освітнього процесу вивчити стан власного здоров'я, визначити моменти, коли можливо зберігати здоров'я самостійно, а коли вже необхідно звертатися за професійною медичною допомогою. Проблеми збереження здоров'я викладачів та студентів як суб'єктів педагогічного процесу, способи здоров'язбережувальної освіти в установах вищої освіти вивчає Педагогіка здоров'я.

Педагогіка здоров'я (1)

- Вивчає стан і розвиток теорії і практики навчання про здоров'я та хвороби.
- Формує валеологічну (здоров'язбережувальну) компетентність (вміння вести здоровий спосіб життя та практикувати безпечні моделі поведінки).
- Викладається у закладах вищої освіти України більше 10 років, але в УІПА – за оригінальної програмою. В основу курсу покладене запобігання хворобам та наслідкам надзвичайних подій у житті людини, які найчастіше призводять до інвалідності та смерті (у світі та в Україні). Найбільшу увагу приділено запобіганню реалізації керованих факторів ризику.

Педагогіка здоров'я (2)

- Спрощує медичну інформацію для студентів немедичних закладів вищої освіти.
- Об'єктом навчальної дисципліни є здоров'язбережувальні технології.
- Розглядає проблеми збереження здоров'я викладачів та студентів як суб'єктів педагогічного процесу, вивчає способи здоров'язбережувальної (валеологічної) освіти.
- Дотримується принципів гуманізації, науковості (зокрема, доказової медицини), комплексних міжпредметних зв'язків (зокрема, потребує знань з хімії, біології, безпеки життєдіяльності, основ медичних знань, екології, звертається до демографії, педагогіки, права, багатьох розділів медицини, використовує латинську та грецьку термінологію), та ін., має специфічні джерела інформації.

Головні джерела інформації Педагогіки здоров'я (1)

1. ООН: Всесвітня організація охорони здоров'я; Дитячий фонд ООН;
Всесвітня продовольча програма;

Програма ООН з навколишнього середовища;

Фонд народонаселення ООН; Управління ООН з наркотиків і злочинності;
Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу.

Головні джерела інформації Педагогіки здоров'я (2)

2. Міжнародні угоди України
у галузі освіти та охорони здоров'я.

3. Закони України, накази МОН, МОЗ,
дані органів державної статистики.

4. Дані наукових досліджень, аналітичні дані ЗМІ.

Здоров'я (1)

Здоров'я (лат. sanitas) – це не тільки відсутність хвороб та фізичних вад, але і стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя.

Здоров'я залежить від наступних факторів (ВООЗ):

- Спадковість (генетика)
- Екологія
- Медицина
- Спосіб життя та моделі поведінки

Здоровий спосіб життя людини передбачає раціональне харчування, режим праці та відпочинку, адекватну фізичну активність (спорт), контрольований рівень стресу, відмову від шкідливих звичок (зловживання алкоголем, куріння та вживання наркотиків) та руйнівної поведінки, адекватну медичну допомогу.

Здоров'я (2)

В дисципліні «Педагогіка здоров'я» розглядаються:

- індивідуальне, колективне, громадське здоров'я;
- фізичне та психічне (ментальне, психологічне) здоров'я;
- жіноче та дитяче здоров'я;
- сексуальне (репродуктивне) здоров'я;
- кількісні та якісні показники здоров'я;
- робота системи охорони здоров'я у світі, Європі, Україні (наприклад, страхова медицина, сімейна медицина);
- здоров'я як цінність, яка охороняється законом.

Установи та організації, що діють задля збереження та відновлення здоров'я в Україні – комітет Верховної ради України з охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України та його регіональні управління, заклади медичної освіти, Академія медичних наук України, медичні науково-дослідні інститути, лікувально-профілактичні заклади, станції невідкладної медичної допомоги, спеціалізовані медичні лабораторії та діагностичні центри, центри здоров'я, державні центри соціальних служб, медичні громадські організації та благодійні фонди.

Здоров'я (3)

Фізіологічний сенс здоров'я – динамічна рівновага організму і його функцій з навколишнім середовищем, здатність організму пристосовуватися до постійно змінюваних умов довкілля.

Соціальний сенс здоров'я – можливість брати участь в суспільно корисній праці і повноцінно виконувати основні соціальні функції. Здоров'я має високу цінність для людини і суспільства.

Громадське здоров'я – здоров'я популяції, суспільства в цілому; «Наука і мистецтво профілактики захворювань, продовження життя і зміцнення здоров'я через організовані зусилля і усвідомлений вибір суспільства, організацій, державне і приватне, общинне і індивідуальне». Реалізується шляхом впровадження освітніх програм, державної політики (державних і міжнародних цільових програм), наукових досліджень. Пов'язано з програмами вакцинації, карантинними заходами, програмами статевого виховання та планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, масового спорту та фізичної культури, радіаційного захисту, гігієнічного виховання та ін. Контролюється демографічними показниками (народжуваності, смертності, захворюваності, інвалідності, тривалості життя), показниками фізичного та розумового розвитку, показниками охоплення населення різними видами медичної допомоги.

Хвороби у курсі «Педагогіка здоров'я»

Хвороба (лат. morbus) – це:

- порушення морфології (будови тіла), функцій систем та органів, обміну речовин, психіки;
- стан організму, виражений у порушенні його нормальної життєдіяльності, тривалості життя і його здатності підтримувати свій гомеостаз.

У навчальній програмі «Педагогіки здоров'я» розглядаються поняття фізичних (соматичних) та психічних хвороб. Особливу увагу приділено інфекційним (заразним) хворобам (особливо небезпечним, тим, що передаються статевим шляхом), хворобам цивілізації, онкологічним хворобам, травмам, що призводять до інвалідизації, стійкої втрати свідомості (комам), шокам та смерті, отруєнням, опроміненням.

Проведено розмежування хворобливих станів, які підлягають самостійному врегулюванню шляхом відпочинку, психологічної саморегуляції (заспокоєння), раціонального харчування, – зі станами, що потребують медичної допомоги зусиллями професійно підготовлених медичних працівників. Така допомога полягає у діагностиці, лікуванні, реабілітації, паліативній допомозі (зменшенню страждань при невиліковних станах), профілактиці ускладнень, допомозі у зв'язку з вагітністю та пологами. Хворобами суспільство визнає вичерпний перелік станів, зафіксований у Міжнародній класифікації хвороб.

Хвороби

Неінфекційні хвороби

- Соматичні та психічні хвороби.
- Онкологічні хвороби.
- Алергічні та системні хвороби.
- Серцево-судинні, легеневі, гастроентерологічні, очні, лор-хвороби, ендокринні, шкірно-венерологічні, урологічні, гінекологічні, нервові хвороби.
- Хірургічні та терапевтичні хвороби.
- Дитячі, геріатричні, жіночі, чоловічі хвороби.
- Хвороби, пов'язані з особливими умовами життя та праці (професійні, морські, північні, тропічні, космічні, спортивні).
- Травми.
- Порушення адаптації та межові стани.

Інфекційні хвороби

- Вірусні, бактеріальні, грибкові, паразитарні.
- Хвороби людей та тварин.
- Особливо небезпечні хвороби (чума, холера, сибірська виразка, геморагічні лихоманки, ін.).
- Дитячі інфекції.
- Хвороби, які передаються статевим шляхом.
- Хвороби з контактним, фекально-оральним, повітряно-крапельним, статевим, парентеральним шляхами передачі.
- Виліковні та смертельні хвороби.
- Вакцинокеровані інфекції.

Хвороби за частотою причин передчасних смертей

У світі

1. Ішемічна хвороба серця
2. Інсульт
3. Хронічна обструктивна хвороба легень
4. Респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів
5. Хвороба Альцгеймера та інші форми слабоумства
6. Рак легень, трахеї, бронхів
7. Діабет
8. Дорожньо-транспортні травми
9. Діарея
10. Туберкульоз

Легенда:

Неінфекційні
Інфекційні
Травми

Джерело:

ВООЗ,
2018 р.

В Україні

1. Серцево-судинні хвороби
2. Онкологічні хвороби
3. Травми, отруєння, нещасні випадки
4. Хвороби органів травлення (печінки, підшлункової)
5. Хвороби органів дихання (грип, пневмонія)
6. Некласифіковані причини та старість
7. Інфекційні та паразитарні хвороби (ВІЛ, туберкульоз)
8. Хвороби нервової системи
9. Хвороби сечостатевої системи
10. Діабет та інші ендокринні хвороби

Легенда:

Неінфекційні
Інфекційні
Травми

Джерело:

ВООЗ,
2018 р.

Алгоритм дій при визначенні відхилень показників здоров'я від норми

Самостійні дії для відновлення здоров'я:

- відпочинок;
- харчування;
- дихання свіжим повітрям;
- психологічне розвантаження (медитація, зміни роду зайнятть);
- гігієнічні процедури;
- використання добре відомих медикаментів;
- долікарняна допомога у випадках очікування швидкої або візиту до лікаря.

Інші поняття, що всебічно висвітлюються у дисципліні

Профілактика – система науково обґрунтованих заходів у медицині, спрямованих на запобігання захворюванням, зміцнення здоров'я, в окремих випадках на мінімізації наслідків хвороб для життя та здоров'я. Походить від давньогрецького πρόφύλακτικός – «запобіжний»; англ. Prophylaxis, поріднене Preventive medicine.

Лікування – (синонім – «терапія») – процес усунення або полегшення симптомів (ознак) хвороб, патологічних станів, нормалізації процесів життєдіяльності.

Реабілітація (от лат. rehabilitatio – «восстановление») – процес запобігання інвалідності під час лікування захворювання і допомога хворому у досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в межах існуючого захворювання.

Здоровий спосіб життя – розумне використання свого життєвого потенціалу, дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій, уникнення відомих ризиків погіршення стану здоров'я, травм, захворювань, смерті, відмова від шкідливих звичок та залежностей. Час отримання вищої освіти є найкращим для формування безпечних моделей поведінки, усвідомлення цінності здоров'я та формування здорового способу життя.

Література

- Про стан і стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031. 21.10.2020.
<https://osvitanova.com.ua/posts/4418-pro-stan-i-stratehiiu-rozvytku-vyshchoi-osvity-v-ukraini-na-2021-2031>
- Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 237 с.
- Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб. : Водолей, 1998. – 560 с.
- Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / І. І. Красовська. – Чернігів, 2010. – 40 с.
- Крючек Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении / Н. А. Крючек, С. К. Миронов, Б. И. Мишин. – М. : Дрофа, 2005. – 80 с.
- Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Л. Б. Дыхан. – Ростовна-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2014.
- Латчук Н. В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. В. Латчук, З. М. Османбекова, С. Н. Фалько. – М. : Изд-во МГПУ, 2015.
- Конев В. В. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие / В. В. Конев, Е. Е. Лутовина. – Оренбург : Экспресс-печать, 2016. – 132 с.
- Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Жигірь, О. А. Чернега ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
- Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.

Практичні заняття 1 та 2. Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя. Самооцінка стану власного здоров'я.

Визначення окремих ознак здоров'я

1. За результатами самоогляду у дзеркала

1. шкірні покриви чисті (без висипів), звичайного кольору (без зайвої блідості, жовтизни, синюшності, почервоніння), без татуювань, шрамів, новоутворень (папілом, бородавок, ін.)
2. нігті та волосся мають здоровий вигляд
3. температура тіла на дотик нормальна, жар і надмірне потовиділення відсутні
4. координація рухів не порушена, права та ліва половини тіла симетричні, чутливість звичайна
5. мова звучить чітко
6. слизові оболонки рожеві, вологі, без нальоту, виділень
7. випорожнення звичайного кольору, запаху
8. у жінок при самообстеженні молочних залоз патологічних змін не виявлено

2. За результатами вимірів

9. температура тіла в пахвовій западині звичайна (36,6°C)
10. артеріальний тиск у спокої не перевищують 140/90 мм рт. ст.
11. пульс не перевищує 90 ударів на хвилину, ритмічний, частота дихальних рухів до 20 за хвилину
13. індекс маси тіла в межах 18,5—24,9 кг/м²

Самообстеження молочних залоз

Рак молочної залози (англ. Breast cancer) — найчастіша форма раку в світі (кожні 9-13 жінок віком від 13-90 років) та друга за частотою після раку легень серед всього населення. Рожева стрічка — символ боротьби з недугою. 20 жовтня кожного року – Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози (з 2005 року).

Мета – попередження раку.

Самообстеження проводять:

- один раз на місяць у перший тиждень після менструації (коли молочні залози не збільшені та не напружені);
- у ванній кімнаті (перед дзеркалом та під час приймання душу), та у спальні (лежачи на спині);
- круговими рухами, рухами вверх-униз, радіально (шукаючи ущільнення) та здавлюючи сосок (при цьому не має бути виділень).

При виникненні будь-якої підозри слід негайно звернутися до маммолога (онколога).

Частота виникнення раку у різних ділянках молочної залози, % (квадранти та сосок)

Напрямки рухів при самообстеженні молочної залози.

Якщо прощупування грудей здійснюється у положенні лежачи на спині, під лопатку зі сторони, що обстежується, підкладають валик, щоб грудна клітка була трохи піднята. Пальпацію здійснюють протилежною рукою, не захоплюють великі ділянки залози, оскільки це може створити враження ущільнення, якого насправді немає.

1

Огляньте перед дзеркалом форму грудей, зовнішній вигляд шкіри та сосків.

2

Підніміть руки догори та огляньте свої груди, спочатку спереду, потім з обох сторін.

3

В положенні стоячи надавити на груди трьома середніми пальцями руки.

4

Почніть з верхньої чверті - тканина тут зазвичай щільніша, далі просувайтеся за годинниковою стрілкою.

5

Потім стисніть кожен сосок окремо між великим та вказівним пальцями, подивіться, чи не виділяється рідина.

6

Продовжте обстеження лежачи - знову по колу, кожна чверть по черзі.

7

Нащупайте пальцями лімфовузли у області пахв

При самообстеженні молочних залоз звертайте увагу на всі зміни у грудях, такі як:

- Нагрубання молочних залоз;
- Стягнута чи набрякла шкіра;
- Почервоніння, запалення;
- Виділення з сосків.

Якщо Ви помітили хоча б одну з перерахованих ознак, обов'язково зверніться до свого лікаря

Перші симптоми рака молочної залози:

- ущільнення, пухлина;
- втягування сосків;
- зміна форми залози (нерівність, опущення);
- зміна кольору шкіри (почервоніння);
- зміна стану шкіри (ерозії, лущення);
- набряк сосків;
- виділення з сосків.

Метастазування раку:

- мозок,
- кістки,
- легені,
- печінка.

Лікування:

- хірургічне,
- хіміотерапевтичне,
- променеве.

Цифрова мамографія – діагностичний рентгенівський метод дослідження, який дозволяє візуалізувати пухлини молочної залози.

Джерело:

Відновлення після мастектомії (видалення молочної залози): реконструкція з використанням імплантів.

Джерела
ілюстрацій:
hirurg-panaetov.ru,
dokod.lic.org.ua,
kvitna.org

Відновлення соску

Протези залози

Взаємодія пацієнтів та лікарів

Необхідний мінімум:

- 1) вакцинації (за календарем щеплень);
- 2) відвідання стоматолога (2 рази на рік, навіть без скарг);
- 3) відвідання гінеколога (2 рази на рік огляд та мазок, навіть без скарг, 1 раз на 2 роки ПАП-тест у віці 21-30 років, після 30 років ПАП-тест одночасно з ВПЛ-тестом);
- 4) флюорографічне дослідження легень – у зв'язку з триваю епідемією туберкульозу (1 раз на рік; з 2020 року лише за направленням сімейного лікаря; декларація з сімейним лікарем укладається за вибором пацієнта, вибір можливо змінити раз на рік);
- 5) профілактичні огляди за місцем навчання або роботи;
- 6) вагітність та пологи.

Випадки взаємодії за необхідністю:

- 1) звернення до сімейного лікаря у випадку захворювання та необхідності отримати направлення до вузького фахівця;
- 2) виклик «швидкої допомоги»;
- 3) самозвернення до приймальних відділень профільних лікарень;
- 4) самостійне звернення до приватних лабораторій для обстеження без направлення лікаря;
- 5) купівля ліків в аптеках без рецепту лікаря;
- 6) отримання довідок про стан здоров'я, необхідних для перетину держаного кордону інших країн (наприклад, довідки про відсутність коронавірусу COVID-19, довідки про відсутність ВІЛ-інфекції при зміні громадянства), для участі у судових процесах.

Вимірювання артеріального тиску (1)

Проводиться за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного тонометру.

Манжета тонометру може бути накладена на плече (ділянки верхньої кінцівки від плечового до ліктьового суглобу) або передпліччя біля кисті.

Вимірювання артеріального тиску (2)

Вірне (зліва) та невірне (справа) положення верхньої кінцівки з манжетою при вимірюванні артеріального тиску тонометром на передпліччі.

Вірне положення манжети тонометру при вимірюванні артеріального тиску тонометром на плечі (на рівні серця, та на 3 см вище ліктьового суглобу).

Вимірювання артеріального тиску (3)

Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. **Систолічний артеріальний тиск** відповідає тиску під час скорочення серця (систоли), **діастолічний артеріальний тиск** – в момент розслаблення серця (діастола). Під час скорочення серця кров потрапляє в аорту, далі – в артерії, артеріоли і капіляри, а потім через систему венул і вен повертається до серця. Показники (у мм рт. ст.) залежать від віку:

	ВІК	МІНІМУМ	НОРМА	МАКСИМУМ
	1–5	80/55	95/65	110/79
	6–13	90/60	105/70	115/80
	20–24	108/75	120/79	132/83
	25–29	109/76	121/80	133/84
	40–44	112/79	125/83	137/87
	45–49	115/80	127/84	139/88

Вимірювання артеріального тиску (4)

Старовинна та сучасні
конструкції тонометрів.

Вимірювання артеріального тиску (5)

Принцип вимірювання – фіксація приладом або за допомогою слуху проходження пульсової хвилі, коли тиск у перетиснутій артерії:

- 1) зрівнявся з тиском систоли (верхній тиск);
- 2) зрівнявся з тиском діастоли (нижній тиск)

Фіксація тиску та кардіограми за допомогою фітнес-браслетів не рекомендована у зв'язку з великою похибкою.

Джерела:

Визначення індексу маси тіла

Індекс маси тіла (кг/м²) визначається за формулою $I = \frac{m}{h^2}$ де: m — маса тіла в кілограмах, h — зріст в метрах.

Класифікація маси тіла у дорослих і частота виникнення хронічних неінфекційних захворювань				
Класифікація	ІМТ, кг/м ²	Ймовірність розвитку захворювань		
		Серцево-судинних	Бронхо-легеневих	Ендокринних
Недостатня маса	менше 18,5	Низька	Збільшена	Низька
Норма	18,5—24,9	Низька	Низька	Низька
Надлишкова маса	більше 25,0			
Передожиріння (гладкість)	25,0—29,9	Середня	Низька	Низька
Ожиріння I ступеня	30,0—34,9	Збільшена	Низька	Середня
Ожиріння II ступеня	35,0—39,9	Значно збільшена	Можливо, збільшена	Збільшена
Ожиріння III ступеня	більше 40,0	Істотно збільшена	Збільшена	Значно або істотно збільшена

Зубна формула

Нумерація зубів.

Прорізування
зубу.

Постійні зуби
верхньої щелепи

Постійні зуби
нижньої щелепи

1. центральні різці
2. бічні різці
3. ікла
4. перші премоляри

5. другі премоляри
6. перші моляри
7. другі моляри
8. треті моляри

Гігієна ротової порожнини

Чистка зубів проводиться щіткою, підмітаючими рухами по язиковій та щічній поверхням від ясни до лінії змикання зубів. Доцільне використання зубної нитки, декількох паст та ополіскувала. Зубну щітку слід обирати за жорсткістю (м'яка – середня – жорстка). Регулярне чищення дозволяє запобігти карієсу.

Довідка з курсу анатомії та фізіології людини

Серцево-судинна система забезпечує людину необхідними для тканьового дихання речовинами (киснем, глюкозою та ін.) які транспортує кров. Серце – постійно працюючий орган (від його появи у плоду до клінічної смерті), переважно м'язовий, з власним водієм ритму, що забезпечує автономну роботу та скорочення. Робота здорового серця ритмічна.

Серце має 4 камери (2 передсердя та 2 шлуночки), які скорочуються по черзі. Кров здійснює газообмін та обмін речовин, коли циркулює у двох колах, малому (легеневому) та великому. У великому колі кровообігу артеріальна (насичена киснем) кров рухається через аорту, артерії, артеріоли до капілярів, в яких після газообміну з тканинами кров насичується CO_2 , стає венозною та повертається до серця по венулам та венам.

Довідка з курсу патанатомії, патфізіології людини та кардіології

Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда виникають у зв'язку з недостатністю кровопостачання у наслідок трьох патологічних процесів у коронарних артеріях: їх спазму, тромбозу та атеросклеротичним змінам. Поєднання двох або трьох цих факторів погіршує прогноз.

Коронарні артерії

За зовнішнім виглядом вони нагадують корону. Кров з цих артерій забезпечує потреби у кисні та живильних речовинах серцевого м'язу (міокарду).

Тест на виявлення артеріальної гіпертензії за показниками артеріального тиску та факторів ризику гіпертонічної хвороби за генетичними факторами, способом життя та харчування

Частина 1. Тест на виявлення артеріальної гіпертензії за показниками артеріального тиску

Виміряйте Ваш артеріальний тиск за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного (електронного) тонометру. Заповніть таблицю: Якщо середні показники артеріального тиску у спокої перевищують 140 мм рт. ст. по систолічному тиску та 90 мм рт. ст. по диастолічному тиску, у Вас присутня артеріальна гіпертензія, але поставити діагноз «гіпертонічної хвороби» та визначити її ступінь може лише лікар-терапевт, сімейний лікар або кардіолог. Перевищення показників тиску більше 140/90 мм рт. ст. у спокої, або більше 150/100 мм рт. ст. протягом 5 хвилин після фізичного навантаження, це є вагомим приводом звернутися за консультацією до перелічених лікарів.

Артеріальний тиск (Систолічний/Диастолічний), мм рт. ст.	1 вимірювання	2 вимірювання	3 вимірювання	Середній показник
У спокої				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/
Після фізичного навантаження (після 10 присідань)				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/

Якщо Вам ще не було встановлено діагноз «гіпертонічної хвороби», За допомогою другої частини дослідження Ви можете визначити ризик її появи. Для цього відповідайте на запитання «так» або «ні».

Лекції 3 та 4

Раціональне харчування учасників освітнього процесу

ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ, ХАРЧУВАННЯ ПРИ СХУДНЕННІ, ПРИ НАБОРІ ВАГИ,
ПРИ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯ, РІЗНОМУ ВІЦІ, ОСОБЛИВИХ СТАНАХ (ВАГІТНОСТІ)

Раціональне харчування (надалі – РХ)

Це харчування, достатнє в кількісному та повноцінне в якісному відношенні, яке сприяє збереженню здоров'я, опірності шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичній й розумовій працездатності, активному довголіттю, відповідає віку, статі, генетичним (спадковим) особливостям, характеру праці. Вимоги до РХ складаються з вимог до:

- харчового раціону,
- режиму харчування,
- умов прийому їжі та її якості.

Джерела:

Раціональне харчування учасників освітнього процесу

План лекції

- 2.1. Поняття та складові раціонального харчування.
- 2.2. Голод, ситість, переїдання, надмірна вага, ожиріння, схуднення.
- 2.3. Санітарно-епідемічна безпечність продуктів харчування.
- 2.4. Доступність чистої питної води.

Енергетична цінність раціону повинна покривати енергозатрати організму, бути менше затрат, якщо людина має мету схуднути, більше затрат – якщо метою є набір ваги. Підрахунок енергетичної цінності проводиться у ккал. Найбільш калорійною їжею є жирна їжа, тому кількість жирів у денному раціоні обмежують 30 %. Білкові продукти повинні складати близько 20 % калорій, 50 % калорій – вуглеводи. Баланс поживних речовин може змінюватися залежно від віку, статі, стану здоров'я, режиму праці.

Важливі компоненти їжі – вода, вітаміни, інші біологічно активні речовини, мінерали (макро- та мікроелементи). Вітаміни можуть поступати в організм з їжею, можуть бути додані до харчування у вигляді біодобавок та аптечних фармпрепаратів, полівітамінних комплексів.

Назва	Значення для організму	Джерела надходження	
ВІТАМІНИ	А	Необхідний для здоров'я шкіри, волосся, слизових оболонок, нормалізує зір (особливо нічний).	Сметана, вершкове масло, печінка, яйця, жирна риба, морква, томати, вишні, полуниця, апельсини.
	D	Необхідний для росту і підтримання здоров'я скелета.	Жирна риба, яйця, сир; утворюється в організмі під дією сонячного світла.
	E	Нейтралізує дію шкідливих для здоров'я факторів довкілля.	Горіхи, насіння, зародки пшениці, олія.
	С	Сприяє росту, підвищує імунітет організму.	Апельсини, лимони, чорна смородина, шипшина, болгарський перець, капуста.
	Вітаміни групи В	Допомагають вивільнити енергію з усіх продуктів, що містять калорії.	Неочищені крупи, молоко, риба, горіхи, м'ясо, боби, морепродукти.
МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ	Кальцій	Необхідний для формування кісток і зубів.	Молоко, твердий і м'який сири, продукти з сої, рибні консерви з кісточками.
	Калій і натрій	Калій сприяє виведенню води з організму, а натрій, навпаки, затримує її.	Абрикоси, курага, кабачки, картопля, кольрабі, боби, томати, банани. Хлібобулочні вироби, часник, квашені овочі, кухонна сіль, консерви, копченості.
	Залізо	Відіграє важливу роль у кровотворенні.	Печінка і нирки, хліб з висівками, квасоля, соя, курага, абрикоси, печені яблука, червоне м'ясо.
	Йод	Сприяє розвитку розумових здібностей, регулює функції щитовидної залози.	Йодована кухонна сіль, морепродукти.

Складові харчових продуктів

Головні складові харчових продуктів (білки, жири та вуглеводи) мають різну енергетичну цінність. Потреба в них різна залежно від:

- віку,
- статі,
- стану здоров'я,
- рівнів фізичного та розумового навантаження.

Білки мають бути на 1/3 рослинними, на 2/3 тваринного походження; **жири**, навпаки, на 1/3 тваринного походження, на 2/3 рослинного. **Вуглеводи** мають бути на 2/3 складними, на 1/3 простими (останні швидко засвоюються та потраплять до кровотоку). Необхідна клітковина, якою надзвичай не вистачає у раціоні. Головними джерелами заліза, яке засвоюється, є м'ясні продукти, кальцію – молочні продукти, арахідонової кислоти – сало, метіоніну – сир. Для ліквідації дефіциту йоду потрібна йодована сіль.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ БІЛКІВ, ЖИРІВ І ВУГЛЕВОДІВ

	кДж/гк	кал/г
➤ БІЛКИ	16,74	4
➤ ЖИРИ	37,66	9
➤ ВУГЛЕВОДИ	16,74	4

Анатомія та фізіологія травної системи

Травлення здійснюється за рахунок:

- слини (лужна речовина, має у складі ферменти, які перетравлюють вуглеводи);
- шлункового соку (містить соляну кислоту та ферменти, які перетравлюють білки та вуглеводи);
- кишкового соку, змішаного з жовчу та соком підшлункової залози).

Кількість цих рідин, як і апетит, залежать від умовного рефлексу, пов'язаного з зовнішнім виглядом їжі, її ароматом, смаком, харчовими звичками, режимом харчування, дією речовин, які посилюють апетит на початку харчування – алкоголю, спецій, солодких, солоних, гірких, кислих речовин та умамі (глутамату).

Голод, ситість, переїдання, надмірна вага (1)

Голод у сучасних африканських країнах та анорексія у жінок, які намагалися схуднути та змогли зупинитися.

Голод, ситість, переїдання, надмірна вага (2)

Ожиріння та надмірна вага розповсюджені у світі та в Україні. У більшості випадків вони пов'язані з банальним переїданням та нестачею рухомої активності. Надлишкова вага – керований фактор ризику багатьох захворювань. Ступінь ожиріння визначають за показником Індексу маси тіла. Для об'єктивного контролю успіхів схуднення потрібні ваги та сантиметрова стрічка. Ожиріння притаманне будь-якому віку.

Голод, ситість, переїдання, надмірна вага (3)

Типи ожиріння залежно від покладів жиру:

1. від переїдання;
2. «нервовий» животик (від заїдання стресу);
3. глютонове ожиріння;
4. атерогенний метаболічний дисбаланс;
5. ожиріння венозних каналів;
6. ожиріння бездіяльності.

Об'єктивні показники щодо схуднення надають регулярні зважування та вимірювання об'ємів сантиметровою стрічкою. Безпечна швидкість схуднення 1 кг/тиждень. За виключенням випадків, коли вага на початку схуднення перевищує 200 кг.

Правило «не їсти після 18» працює у випадках, коли людина, яка худне, лягає спати у 21 годину. Бути абсолютно голодним більше 3-4 годин шкідливо. При схудненні важливо вживати достатньо чистої питної води.

Харчова піраміда (раціон)

Раціон людини має бути різноманітним. Продукти, при вживанні яких у сирому вигляді є висока вірогідність захворіти, мають бути піддані термічній обробці.

Продукти мають бути свіжими, зберігатися у визначених температурних умовах, свіжі та оброблені термічно страви не мають контактувати.

Для людини має значення не тільки повноцінність раціону, але і можливість засвоювати їжу, яка може бути обмеженою при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Скільки чого нужно есть: глобальные цели

■ рекомендується ■ потребляється (граммов в день)

Наслідки порушення принципів раціонального харчування

Хвороби та передчасні смерті, пов'язані з порушенням принципів раціонального харчування

Невірно збалансований раціон харчування щорічно призводить до передчасної смерті **11** млн. людей у світі. За допомогою збалансованої дієти можна запобігти приблизно кожній п'ятій з передчасних смертей від серцево-судинних захворювань. Погана дієта може стати причиною виникнення раку, діабету, ожиріння, харчових отруєнь.

Небезпечним вважається раціон, в якому:

- надмірна кількість солі - 3 млн. смертей;
- недолік цілюзернових продуктів - 3 млн. смертей;
- недолік фруктів - 2 млн. смертей.

Джерела:

Екологічні наслідки обрання раціону

Виробництво харчових продуктів відповідальне за 1/4 парникових викидів. З них 58% - викиди від виробництва продуктів тваринництва, і у свою чергу з них 50% - яловичини і баранини.

Джерела:

Вченими Оксфордського університету розраховані втрати від вирубаних дерев і площа, яку займають пасовища. Шоколад і каву вирощують на плантаціях на місці вирубаних джунглів.

За допомогою онлайн-калькуляторів можливо розрахувати свій власний внесок до глобального потепління відповідно до харчових уподобань.

Как производство еды влияет на окружающую среду?

Какую еду и напитки вы любите?

- Выберите продукт -

Как часто вы едите или пьете этот продукт?

- Выберите периодичность -

Узнать

Санітарно-епідемічна безпе́чність продуктів харчування

Джерела:

Порушення правил особистої гігієни, санітарно-епідеміологічних норм заготівлі, торгівлі, приготування, зберігання продуктів харчування загрожують кишковими інфекціями та паразитарними хворобами:

- ботулізмом;
- харчовою токсикоінфекцією,
- вірусним гепатитом А,
- гельмінтозами,
- протозойними захворюванням.

В Україні декілька років повноцінно не працювали санстанції.

Особливу загрозу становлять фальсифіковані продукти харчування, отруйні гриби, продукти з нітратами, радіонуклідами.

Доступність чистої ПИТНОЇ ВОДИ

Кожна п'ята людина у світі, за даними ООН, не має постійного доступу до чистої питної води. Забруднення прісної води суттєво знижує вже існуючі запаси. Забруднювачі - викиди і стоки, змив добрив з полів, а також проникнення солоної води в прибережних зонах в водоносні шари через відкачування ґрунтових вод. Опріснення солоних вод та видобуток підземних достатньо вартісні. Зношеність водогонів, що призводить до забруднення водопровідної води, вирішується шляхом доочищення на місці.

Література

- GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet, 2019;393(10184): 1958-72. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30041-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8)
- Галахер Дж. Каждый пятый человек в мире преждевременно умирает из-за неправильного питания. Би-би-си, 4 Апр 2019. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-47818160>
- МОЗ України представило рекомендації зі здорового харчування. МОЗ, 13.12.2017. URL: <https://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-predstavilo-rekomendacii-zi-zdorovogo-harchuvannja>
- Стиляну Н, Гуибург К, Бриггс Э. Мясо или овощи? Посчитайте сами, как ваше меню влияет на климат. Би-би-си, 23 Дек 2018. <https://www.bbc.com/russian/features-46569839>
- Poore J, Nemecek T. Reducing Food's Environmental Impacts through Producers and Consumers. Science, 2018;360(6392):987–92. <https://doi.org/10.1126/science.aag0216>
- Глобальное бремя болезней: Порождение доказательств, направление политики — региональное издание для Европы и Центральной Азии. Институт по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья, Сеть человеческого развития, Всемирный банк. США, Сиэтл: Университет штата Вашингтон, 2013. 70 с. ISBN 978-0-9894752-5-9. <http://goo.gl/pd50GI>
- Суперечка щодо насичених жирів. Вікіпедія. <https://is.gd/8NwENp>
- Наказ МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини». Чинний на 15.11.2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-13>
- Дефіцит водних ресурсів. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Дефіцит_водних_ресурсів
- Добова норма калорій 16 років. Розрахунок калорій в день. 17.10.2019. <https://olimpikfood.ru/uk/napitki-i-koktejli/sutochnaya-norma-kalorii-16-let-raschet-kalorii-v-den/>

Практичне заняття 3.

Оцінка власного режиму та раціону харчування

В академічній дисципліні **гігієна харчування** розробляються варіанти дієт організованих груп або окремих людей відповідно до їх віку, роду зайнятк, здоров'я.

В **меню-розкладці** відображають такі показники:

1. Загальна маса білків, жирів та вуглеводів в раціоні за добу.

2. Масове співвідношення білків, жирів, вуглеводів в раціоні (наприклад, для цього віку, фізичного та розумового навантаження норма складає **1: 1,2: 1,6**).

3. Розподіл добової енергетичної цінності раціону за прийомами їжі має бути таким:

сніданок 35%, обід 45%, вечеря 20%.

4. Кількість окремих вітамінів в добовому раціоні
наприклад

A 1 мг, B1 1,5 мг, B2 1,9 мг, PP 16 мг, C 60 мг

5. Кількість мінеральних речовин в раціоні
наприклад

Ca 410,26, P 1170,2, Fe 12,874

6. Добовий раціон має містити набір страв, що відносяться до наступних груп сировини і продуктів:

- м'ясо та м'ясні продукти,
- риба та рибні продукти,
- молоко і молочні продукти,
- хлібобулочні і борошно-круп'яні вироби,
- цукор і кондитерські вироби, продукти їх переробки,
- овочі,
- баштанні, плоди, ягоди, продукти їх переробки.

Практичне заняття 3.

Оцінка власного режиму та раціону харчування

Результати складання меню-розкладки аналізують та надають **рекомендації по їх покращенню**. Наприклад: необхідно підвищити загальну енергетичну цінність добового раціону, змінити співвідношення надходження їжі за прийомами, більше їжі вживати за сніданком, менше за обідом і вечерею. Потрібно деяке зменшення білків в раціоні. Необхідно збільшити споживання продуктів, що містять жири: вершкове масло, свинина, сметана, сири, рослинна олія, горіхи. В результаті нестачі вітаміну С, необхідно урізноманітнити раціон харчування, включити в нього більше овочів, фруктів: плоди шипшини, чорну смородину, обліпиху, солодкий перець, кріп, петрушку, цитрусові. Слід підвищити споживання молока і молочних продуктів, багатих кальцієм, урізноманітнити раціон стравами, які належать до таких груп сировини і продуктів: риба і рибні вироби, баштанні, плоди, ягоди і продукти їх переробки. (<https://studfile.net/preview/6360611/>)

Наприклад, треба збільшити у харчуванні вміст **вітаміну А**. Обираємо продукти з великим вмістом цього вітаміну та додаємо до раціону.

Таблица 1. Меню-раскладка

Наименование блюда	Продукты, пошедшие на приготовление блюда	Масса продуктов в гр.	Белки		жиры		углеводы		Витамин	Витамин	Витамин	Витамин	Mg	Ca	P (мг)	Fe	Нетто калорийность
			ж	р	ж	р	пр	сл	А	В1	В2	С	(мг)	(мг)	(мг)	(мг)	
Завтрак																	
Каша манная	Крупа манная	100	-	10,3	-	1	0,3	67,6	-	0,14	0,04	-		20	85	1,0	328
	Сливочное масло	5	0,02	-	4,1	-	-	0,04	0,03	-	0,005	-		0,6	0,95	0,01	37,5
	Молоко	10	0,28	-	0,32	-	0,47	-	0,002	-0,004	0,015	0,15		12	9	0,006	5,8
Батон нарезной	-	25	-	1,87	-	0,72	0,7	11,9	-	0,027	0,007	-		4,75	16,2	0,3	66
Всего			0,3	12,17	4,42	1,72	1,47	79,5	0,032	0,171	0,0675	0,15		37,35	111,15	1,046	437,3
Обед																	
Ужин																	
Всего за сутки																	

МЕНЮ

« ____ » _____

ЗАВТРАК

ОБЕД

ПОЛДНИК

УЖИН

МЕНЮ-РАСКЛАДКА для питания организованных коллективов - расчет и оформление или «Что мы хотим иметь?»

Автор Чурочкин Д.А.

www.bestpitanie.ru

Меню-требование на выдачу продуктов питания № _____

на " 13 " ноября 20 12

Продукты питания		Единица измерения	Количество продуктов питания, подлежащих закладке													
наименование	код		Завтрак			Обед						Полдник		Ужин		
			Каша дружба	Булочка с маслом	Какао с молоком (1 вариант)	Суп картофельный с рыбой	Гуляш из говядины	Пюре из гороха с маслом	Напиток из шиповника	Хлеб пшеничный порционно	Хлеб ржаной	Булочка молочная	Молоко кипяченое	Рагу из овощей	Чай с молоком (1 вариант)	Хлеб пшеничный порционно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Количество порций			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	25	25	25
Выход - вес порций			204	33	199	189	95	150	197	38	41	70	200	197	200	38
Говядина	П0000000000003	г/кг					88,545/ 4,87									
Минтай потрошенный обезглавленный	П0000000000033	г/кг				72/ 3,96										
Молоко	П0000000000001	г/л	101,455/ 5,580		99,709/ 5,484							20/ 1,094	210/ 11,544	76,76/ 1,919	50/ 1,247	
Сметана	П0000000000005	г/кг												5,76/ 0,144		
Масло растительное	П0000000000001	г/кг										1,3/ 0,07				

Розрахунок калорійності продуктів та складних блюд

Расчет дневной нормы калорий DCI

$$DCI = \left(\begin{array}{l} \text{ВЕС} \\ \text{в кг} \\ \times 10 \end{array} + \begin{array}{l} \text{РОСТ} \\ \text{в см} \\ \times 6,25 \end{array} - \begin{array}{l} \text{ВОЗРАСТ} \\ \text{в годах} \\ \times 5 \end{array} \begin{array}{l} - 161 \\ + 5 \end{array} \right) \times \text{А}$$

♀
♂
коэфф. активности

Коефф. А	Физическая активность
1,2	Физическая нагрузка отсутствует или минимальная
1,38	Тренировки средней тяжести 3 раза в неделю
1,46	Тренировки средней тяжести 5 раз в неделю
1,55	Интенсивные тренировки 5 раз в неделю
1,64	Тренировки каждый день
1,73	Интенсивные тренировки каждый день или по 2 раза в день
1,9	Ежедневная нагрузка + физическая работа

Вы можете воспользоваться Микшером, для расчета своих рецептов

Поиск по базе продуктов Искать по подстроке Микшер продуктов

Название	Белки	Жиры	Углеводы	ккал
Абрикос в желе	0	0	11,1	44,4
Абрикос в шоколадной глазури	5	11,6	54,4	342
Абрикос сушеный без косточки (курага) Персидский Базар	3,55	0,2	66,75	283
Абрикос сушеный без косточки (курага)	5,2	0,3	51	227,5
Абрикос сушеный с косточкой (урюк)	5	0,4	53	235,6
Абрикос	0,9	0,1	9	40,5
Абрикосово-ореховый снек	7,3	8,6	52,1	315

Добавить новый продукт Белки Жиры Углеводы Ккал ГИ Добавить

СКОЛЬКО КАЛОРИЙ СЖИГАЕТ РАБОТА В ОФИСЕ

ККАЛ/ЧАС

Лекції 5 та 6.

**Фізична культура та спорт,
режим праці та відпочинку
педагогів та тих, що навчаються.**

План лекції

1. Фізична активність, гіподинамія, перевантаження.
2. Режим праці та відпочинку. Перерви у роботі, відпустки, сон.

Фізична активність є обов'язковою складовою здорового способу життя. Вона може бути пов'язана з фізичною працею, активним відпочинком, заняттями спортом. Професійний спорт з дуже високим фізичним навантаженням часто настільки небезпечний для здоров'я, як і нерухомий спосіб життя (сидяча робота). Гіподинамія при нерухомому способу життя пов'язана зі слабким розвитком скелетних та серцевого м'язів. Нетренований організм більш вразливий до стресу, судинним кризам при раптових великих навантаженнях, схильний до гіпертонії. Разом зі спадковою схильністю та переїданням підтримує розвиток ожиріння, однієї з головних «хвороб цивілізації». Заняття фізичними вправами часто проводять у вигляді спортивної гри. Навантаження мають відповідати можливостям організму на цьому етапі його тренуваності, мають зростати поступово. Контроль рухомої активності полегшують сучасні засоби електронного Контролю (крокомери у смартфонах та фітнес-браслетах).

Користь і шкода

- Підвищення функціональних резервів, імунітету.
- Тренованість м'язів.
- Опірність стресу.
- Травми.
- Висока вартість зайнять.
- Хвороби ОРА.

Режим праці та відпочинку, працездатність протягом дня

Режим праці та відпочинку встановлює порядок та тривалості періодів роботи й відпочинку, інтенсивність роботи, короткі паузи у роботі, обідню перерву, вихідні та відпустки. Практика Південної Кореї демонструє, що без відпусток та свят можливо досягнути значних успіхів у виробництві, але значно збільшити ризики смертей від перевтоми, самогубств.

Тривалість робочого тижня в Україні складає 40 робочих годин, або 5 робочих днів на тиждень по 8 робочих годин. В середині кожного робочого дня є півгодинна або годинна перерва на обід і відпочинок. **Показники працездатності** у більшості працівників при такому режимі роботи досягає свого максимуму з 8 до 12 та з 14 до 17 години. У період з 12 до 14 години, а також у вечірній час, як правило, працездатність дещо знижується, а у нічний час досягає свого мінімуму.

На початку робочого дня працездатність поступово підвищується протягом 30-90 хвилин, потім стабілізується на одному рівні приблизно на 2-3 години, потім спадає, після обідньої знову підвищується, хоча й не досягає того найвищого рівня, що був у першій половині робочого дня. Потім знову починається спад, з'являється втомленість, іноді різко виражена наприкінці робочого дня.

Режим праці та відпочинку, працездатність протягом дня

Хронічна перевтома викликає патофізіологічні розлади у вигляді хронічного стресу. На фоні такого стресу знижується працездатність, показники імунітету, емоційна стабільність, виникає більше негативних емоцій, загострюються хронічні захворювання. Необхідна тривалість відпочинку залежить від напруженості роботи, накопиченої втоми (відсутності відпусток), психологічного клімату у колективі, сім'ї, матеріального благополуччя людини, стану здоров'я, психотипу, ситості, прийняття ліків, стимулюючих та заспокійливих речовин при вживанні їжі та напоїв, умов самого відпочинку. Відпочивати вночі потрібно у приміщенні з оптимальними показниками температури та вологості, з достатньою кількістю кисню у повітрі, у темряві та тиші. Денний сон потрібен дітям дошкільного віку у обов'язковому порядку. Також він може бути корисним деяким дорослим.

Психологічному розвантаженню та більш **ефективному відпочинку** сприяють музика, зміна видів активності, медитативні техніки. Використання **стимуляторів** (кави, чаю, гуарани, алкоголю) тимчасово підвищують працездатність, але після закінчення їх дії потрібен більш тривалий відпочинок, тому що дія стимуляторів заснована на підвищенні **порогу втоми** (медіатори нервової системи

вичерпуються більше до моменту, коли людина відчує втому). **Перевтома призводить до переїдання!**

Режим праці та відпочинку, працездатність протягом дня

Середня тривалість сну, необхідна для щодобового відпочинку, складає **8 годин**. Деякі люди встигають повноцінно відпочити за 4-5 годин, деякі потребують 10-12 годин. У дитячому віці та у літніх людей тривалість сну, необхідна для повноцінного відпочинку, більше. При хворобливих станах, під час реабілітації після хвороб спати треба більше.

Під час сну відбувається відновлення запасу медіаторів у нервових закінченнях, виробляється **гормон мелатонін**. Цей головний регулятор **циркадного ритму** виробляється епіфізом вночі, якщо сон відбувається у темряві, регулює антиоксидантну активність. Його дефіцит пов'язують з важкою виснажуючою хворобою безсонням, деякими видами раку, ожирінням, передчасними старінням та менопаузою (угасанням жіночої статевої функції).

Нейрон.

Синаптична.

Умови сну: тривалість, тиша, темрява. ЕЕГ під час сну.

Здоровий сон людини

Безпосередньо перед сном настає стан сонливості, зниження активності мозку, для якого характерні:

- зниження рівня свідомості;
- позіхання;
- пониження чутливості сенсорних систем;
- зменшення частоти серцевих скорочень;
- зниження секреторної діяльності залоз (слинних → сухість слизової рота; слізних → печіння очей, "злипання повік").

При засинанні людина занурюється в повільний сон, послідовно проходячи 4 стадії: 1) дрімоту, 2) поверхневий сон, 3) сон помірної глибини, 4) глибокий сон. Психічна активність в повільному сні представлена уривчастими неемоційними думками, а час, проведений у сні, зазвичай недооцінюється. У молодих здорових людей поверхневий сон займає біля половини часу усього нічного сну, а глибокий сон 20–25 %. ([Вікіпедія](#)).

Порушення сну

Безсоння (англ. insomnia) — порушення сну, зумовлене ослабленням гальмівного процесу в корі головного мозку. Є частим симптомом інфекційних, серцево-судинних, нервових та психічних хвороб (зокрема, неврозів та депресії).

Протилежна форма патологічного сну – летаргічний сон, який може тривати декілька років.

Джерело:

Література

- Максимчук БА. Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у професії фізичного виховання (теоретико-методичний аспект). Монографія за ред. Гуревича РС. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. 388 с.
- Дудорова ЛЮ. Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання. Автореферат дис. к.пед.н. (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти), рукопис. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. 24 с.
- Шевченко АС. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля. Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых. Вестник РГМУ, 2002;2(12):208. DOI: 10.5281/zenodo.3345791
- Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 171 с. DOI: 10.5281/zenodo.4110899
- Сон. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Сон>
- Безсоння. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Безсоння>
- Insomnia, sleep disorder. <https://www.britannica.com/science/insomnia>
- Пінкард К, Баскін КК, Станфорд КІ. Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров'я. Спеціалізований медичний портал health-ua.com, 08.10.2019. <https://health-ua.com/article/44053-vpliv-fzichnih-vprav-na-pokrashennya-kardovaskulyarnogo-zdorovya>

Практичне заняття 4. Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності

Використання фітнес-браслетів – найкращий сучасний спосіб постійного моніторингу показників пульсу, фізичної активності, тривалості різних фаз сну. Однак не рекомендуємо використовувати фітнес-браслети для фіксації електрокардіограми замість холтерівського монітору.

Виміри виконані за допомогою фітнес-браслету Xiaomi Mi Band 4

Автоматична фіксація фаз сну

Виміри виконані за допомогою фітнес-браслету
Xiaomi Mi Band 4

Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров'я

Джерело:

Лекції 7 та 8.

Безпечне використання медикаментів.

Значення фармації для відновлення здоров'я людства

План лекції

1. Значення фармації для відновлення здоров'я людства.
2. Правила обігу ліків України та інших країн світу.
3. Комплектування домашньої аптечки.
4. Фальсифікація ліків та використання ліків з недоведеною клінічною ефективністю.
5. Національний календар щеплень.
Ризики відмови від вакцинацій.

Фармація (грец. φάρμακον — лікарські засоби та їх застосування, аптечна справа) — комплекс наук про створення, безпеку, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуск та маркетинг лікарських засобів, пошуку природних джерел лікарських субстанцій. Утилітарне значення біорізноманіття – більше джерел для пошуку ліків.

Сучасний розвиток фармації дозволив людству лікувати більшість відомих хвороб, проводити хірургічні операції, збільшити тривалість та покращити якість життя. Одним з досягнень фармації є використання **антибіотиків**, призначених для лікування хвороб, викликаних бактеріями. Винайдення нових антибіотиків проводиться навипередки з бактеріями, які встигають пристосуватися до існуючих, виробити **стійкість**. Теоретично продаж антибіотиків у аптеках України має відбуватися суворо за рецептами лікарів, але на практиці будь-хто може купити у аптеці будь-які антибіотики. Це сприяє виникненню стійкості мікрофлори до антибіотиків та появи суперінфекцій, нечутливих до будь-яких антибіотиків.

Правила обігу ліків України та інших країн світу

Відповідно до законодавства всіх країн, фармацевтичні компанії, або виробники ліків, повинні тестувати свої ліки на добровільних учасниках із числа здорових людей і пацієнтів перед тим, як ці ліки стануть широко доступними. Ці клінічні випробування показують, наскільки ефективні ліки від певної хвороби і яку потенційну шкоду вони можуть заподіяти. Однак вони не дають інформації для великих популяцій.

Правила обігу ліків відрізняються в різних державах. Відповідно до своїх законів для забезпечення безпеки ліків Україна має контролювати всі етапи їх обігу: виробництво, транспортування, зберігання та раціональне застосування в медичній практиці для мінімізації токсичних та побічних ефектів при роздільному та одночасному застосуванні з іншими ліками чи компонентами їжі. Ці зусилля можна визнати недостатніми, тому що фактів **фальсифікації ліків** в останні роки в Україні фіксується більше.

Негативними традиціями можна вважати також постійну **рекламу ліків на телебаченні** та в мережі Інтернет. У поєднанні з безрецептурним продажем це сприяє самолікуванню, під час якого ліки приймаються за помилковими приводами, з невірним дозуванням, без урахування обмежень по віку, супутній патології, протипоказань та побічних ефектів. Навіть лікарі часто не зважають на відсутність доведеною клінічної ефективності препаратів, які призначають постійно. Наприклад, багато лікарів призначає **гомеопатичні препарати**, які коштують багато, збагачують шарлатанів-виробників, діють час від часу лише за рахунок плацебо-ефекту, призначаються замість дієвих препаратів, за рахунок чого втрачається дорогоцінний час на одужання. Змінити цю ситуацію не вдається два десятиріччя.

Комплектування домашньої аптечки

Комплектування домашньої аптечки відбувається відповідно до цілей родини (проживання вдома, подорож), віку, професій, захворювань членів родини. Частина ліків має зберігатися у холодильнику, частина у звичайних температурних умовах, частина у темряві. Ліки, термін яких збігає, мають бути замінені. Частина прострочених ліків стає менш ефективними, частина токсичними.

Існують спеціальні додатки для смартфонів, які допомагають укомплектувати домашню аптечку та відстежувати терміни зберігання ліків.

Ми не радимо купляти покладати надію на **гомеопатичні препарати, трав'яні збори** замість **артифіційних препаратів**, звертатися за медичною допомогою до народних цілителів, травників замість дипломованих лікарів. Особливо небезпечним це може бути у випадках швидкого прогресування онкологічних хвороб, які виліковні лише на перших стадіях.

Так виглядають гомеопатичні препарати

Застереження від плацебо

ТОП-5 ФАКТІВ ПРО ГОМЕОПАТІЮ:

1. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
2. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
3. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
4. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
5. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Комплектування домашньої аптечки (2)

Приблизний склад аптечки (використані назви діючих речовин, без торговельних назв):

1. Антисептики (йод, спирт 80-96%, хлоргексидин 0,05%)
2. Кровоспинні (перекис водню, пластирі, бинти, джгут)
3. Сорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид)
4. Анальгетики та жарознижувальні (метамізол натрій, темпідон, парацетамол, ібупрофен, фенілефрин)
5. Антидіарейні (лоперамід, ніфуроксазид)
6. Проносні (екстракт листя сени, натрію пикосульфат)
7. Від нежиті (судиннозвужуючі – ксилометазолін, антисептики - срібла протеїнат, хлорофилліпт)
8. Вітаміни, полівітаміни
9. Протисвербіжні (диметинден, дифенгідрамін)
10. Протиалергічні (лоратадин, цетиризин)
11. Ферменти підшлункової залози (амілаза, ліпаза, протеаза)
12. Ранозагоювальні засоби (бацитрацин цинк, неоміцин, метилурацил, левоміцетин)
13. Спазмолітики (дротаверин)
14. Заспокійливі (валеріана, баришник, м'ята, пустирник)
15. Відхаркувальні (бромгексин, алтей, ацетілцестеїн)
16. Від болю у горлі (деквалінію хлорид, дібукаїн, декаметоксин, деквалінію хлорид, лізоцим, фурацилін, ектерицид)

Ризики самолікування. Практичне заняття №5

Самолікування (згідно визначення ВОЗ) – це використання лікарських засобів, які знаходяться у вільному продажу, для профілактики та лікування порушень самопочуття, симптомів, які розпізнав споживач.

Головна характеристика самолікування – відповідальність хворого за своє здоров'я. Важливо зазначити, що вживання ліків, які відпускаються за рецептом лікаря, без кваліфікованого контролю, ні в якому разі не вважається самолікуванням і розглядається як неприпустиме явище, хоча і поширено в реальному житті.

Безрецептурні препарати – це невід'ємна складова частина та необхідні умови успішного розвитку концепції самолікування. Вони представлені різними фармакологічними групами, серед них є достатня кількість ліків, які здатні викликати побічні дії, особливо при нерациональному використанні.

© Harry Potter and the Chamber of Secrets/WarnerBros, © House, M.D./Fox

Ризики самолікування (2)

Позитивні моменти впровадження самолікування в структуру охорони здоров'я :

- економія часу і коштів пацієнтів;
- зменшення навантаження на лікувально-профілактичні заклади та лікарів;
- економія бюджетних коштів;
- активна участь лікарів у формуванні номенклатури лікарських засобів, що відпускаються без рецепта лікаря;
- активне впровадження в практику аптечних закладів фармацевтичної опіки;
- збільшення доходів аптечних закладів.

Крім того, не треба забувати і про ризики та негативні наслідки самолікування, а саме: загроза несвоєчасного звернення до лікаря та, як наслідок, висока вірогідність ускладнень хвороби, високий ризик медикаментозних ускладнень.

Людина має бути проінформована, в яких випадках можна займатися самолікуванням, а в яких – звертатися до лікаря. Межа між цими випадками повинна бути чітко зрозуміла хворому, який купує в аптеці ліки для самолікування. При наявності навіть незначних сумнівів необхідно спрямувати пацієнта на візит до лікаря. Самолікування не розглядається як альтернатива фахового лікування.

Концепція відповідального самолікування визнана у всьому світі та відповідає потребі населення потреби бути здоровим, вести здоровий спосіб життя, бути відповідальним за стан свого здоров'я і здоров'я своїх дітей.

Робота з населенням, його інформування, активне залучення до здійснення зрозумілих і доступних для кожного заходів зміцнення і охорони свого здоров'я дають ефект продовження активного життя значно більший, ніж може зробити сьогодні медицина.

Концепція допускає самостійне застосування безрецептурних препаратів для усунення симптомів безпечних захворювань і застосовується у тих клінічних ситуаціях, де симптоми очевидні, пізнані і не потребують спостереження фахівця, для лікування захворювань, які не вимагають втручання лікаря або стосовно яких пацієнт уже отримав консультацію лікаря або принаймні провізора. Концепція допомагає державі утримувати витрати на соціальні потреби на оптимальному рівні.

Ризики самолікування (3)

Причини стійкості до антибіотиків

Стійкість до антибіотиків виникає, коли бактерія змінюється і стає нечутливою до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинених нею інфекцій.

- Надмірне використання антибіотиків
- Недотримання пацієнтами курсу лікування
- Надмірне використання антибіотиків в тваринництві і рибництві
- Неналежний інфекційний контроль в лікарнях і клініках
- Неналежна гігієна і санітарія
- Відсутність нових антибіотиків

www.who.int/drugresistance
#AntibioticResistance

СТІЙКІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ

Стійкість до антибіотиків виникає, коли бактерія змінюється і стає нечутливою до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинених нею інфекцій. Це ставить під загрозу нашу здатність лікувати інфекції захворювання і чекати медичних досягнень. Ми повинні вивчати антибіотики відповідально, аби вони залишалися ефективними якомога довше.

ЩО МОЖЕШ ЗРОБИТИ ТИ

1. Приймай лише ті антибіотики, які були призначені дипломованим спеціалістом охорони здоров'я
2. Завжди завершуй курс антибіотиків, навіть якщо тобі стало краще
3. Ніколи не використовуй антибіотики, які залишилися після курсу прийому
4. Ніколи не ділися антибіотиками з іншими
5. Попереджуй інфекції - регулярно мий руки, уникай контакту із хворими людьми і вчасно роби щеплення

www.who.int/drugresistance
#AntibioticResistance

Стійкість до антибіотиків як вона поширюється

Антибіотики дають сільськогосподарським тваринам і використовуються при вирощуванні сільськогосподарських культур. В кишкочівку тварин розвиваються бактерії, стійкі до ліків. Стійкі до ліків бактерії потрапляють до людини через їжу, навколишнє середовище (води, ґрунт, повітря) чи через прямий контакт людини з тваринами. Стійкі до ліків бактерії поширюються серед інших пацієнтів через не належну гігієну і відсутність чистоти у медичних установах. Стійкі до ліків бактерії поширюються серед населення.

Пацієнти виводять антибіотики, що може призвести до розвитку стійких до ліків бактерій у їхніх шлунках. Пацієнт відвідує лікарню чи клініку. Стійкі до ліків бактерії поширюються серед інших пацієнтів через не належну гігієну і відсутність чистоти у медичних установах.

Стійкість до антибіотиків виникає, коли бактерія змінюється і стає нечутливою до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинених нею інфекцій.

www.who.int/drugresistance
#AntibioticResistance

Антибіотики не належать до групи препаратів для самолікування!

Практичне заняття №6.

Ризики вакцинації та відмови від неї

Після успішної кампанії зі щеплення в 1979 році ВООЗ оголосила світ вільним від натуральної («чорної») віспи. Але у сучасному світі деякі політики-популісти маніпулюють цією темою і антинауковими твердженнями ставлять під загрозу життя мільйонів людей.

З 2017 року в Україні триває спалах кору, з 2015 року — спалах кашлюку, а 2015 року також був спалах поліомієліту. Як і всі інші медичні препарати, вакцини можуть викликати деякі реакції. Як правило, вони є незначними і їхня поява є нормальною реакцією організму на препарат: болісні відчуття, припухлість або почервоніння в місці ін'єкції чи невелике підвищення температури. Ризик тяжких ускладнень після захворювання є набагато вищим, ніж ризик серйозних побічних реакцій після щеплення (1 на 1 000 000).

В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Держава закупає вакцини за Календарем і таким чином гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб і захистити своє життя і життя своєї дитини.

Коли 95% населення щеплені від вакцинокерованої хвороби, захищена уся країна - віруси не поширюються. Саме тому вакцинація - це питання національної безпеки країни.

Інформація про те, що вакцинація призводить до аутизму, не відповідає дійсності. Так, 1998 року у відомому британському медичному журналі було опубліковано статтю про зв'язок між вакциною проти кору, краснухи, паротиту та аутизмом. Але пізніше з'ясувалося, що автор статті — лікар Ендрю Вейкфілд — сфальшував усі факти. Його визнали винним у порушенні професійної етики, а потім виключили з медичного реєстру Великобританії. Дослідження, проведені після цієї публікації Центром контролю та профілактики захворювань у США, медичним інститутом Національної академії наук Великобританії та британською Національною службою охорони здоров'я, спростували будь-який зв'язок між вакциною і виникненням аутизму. До того ж, проведено понад десяток досліджень, і їхні результати спростовують зв'язок між вакцинацією і розвитком аутизму.

Календарь профілактичних щеплень

*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

Ми радимо дотримуватися календаря щеплень, у якому дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, туберкульоз, гепатит В, *Haemophilus influenzae b*.

Ризики відмови від вакцинацій як на особистому рівні, для найближчого оточення, так і для суспільства в цілому значно перевищують ризики побічних ефектів від вакцинації.

Щоб побороти якусь хворобу в суспільстві, потрібно, щоб абсолютна більшість населення мала до неї імунітет.

Література

- Гомеопатия: панацея или псевдонаука? Би-би-си, Русская служба новостей, 1 Дек 2016. <https://www.bbc.com/russian/features-38162435>
- Худенко К. Не тайная ложа, а явная лажа. Александр Панчин о хитах лженауки — гомеопатии, ЭКО-филии и ГМО-фобии. Дельфи, 14 Мая 2018. <https://is.gd/n7dUKv>
- Горбань Ю. Вы до сих пор верите в гомеопатию? Тогда доказательная медицина идет к вам. Укринформ. <https://is.gd/jnl5yV>
- Саркисян Д. При покупке лекарств легко купить «пустышку», нарваться на мошенников или просто перепутать названия. Как этого избежать? Meduza, 14 Сен 2018. <https://is.gd/6OQtmg>
- Расстрельный список препаратов. Encyclopatia. https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
- Домашняя аптечка. Аптека 9-1-1. <https://is.gd/ON06ZD>
- Ризики та наслідки самолікування. Держліслужба України, 12 Дек 2018. https://www.dls.gov.ua/dicls_news/ризики-та-наслідки-самолікування/
- Немченко АС, Жирова ІВ. Відповідальне самолікування. Фармацевтична енциклопедія. Національний фармацевтичний університет. <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1749/vidpovidalne-samolikuvannya>
- Коли самолікування призводить до смерті: Що треба знати про стійкість до антибіотиків. МОЗ України, 12 Лис 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/koli-samolikuvannja-prizvodit-do-smerti-scho-treba-znati-pro-stijkist-do-antibiotikiv>
- ВООЗ: Відмова від вакцинації є глобальною загрозою людству. МОЗ України, 22 Січ 2019. <https://moz.gov.ua/article/news/vooz-vidmova-vid-vakcinacii-e-globalnoju-zagrozoju-ljudstvu>
- 9 міфів про вакцинацію. МОЗ України, 2 Лют 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/9-mifiv-pro-vakcinaciju>

Лекція 9.

Травматизм
і його зв'язок
з фізичною активністю
та насильством.

Булінг у закладах освіти.

Побутові, промислові, сільськогосподарські та спортивні травми

План лекції

1. Побутовий, виробничий та спортивний травматизм.
2. Булінг.
3. Насильство у сім'ї.
4. Кримінальне та військове насильство.

Щорічно 5 мільйонів чоловік втрачають своє життя в результаті отриманих травм. На молодих людей у віці від 15 до 44 років припадає практично 50% смертності, пов'язаної з травматизмом, на світовому рівні. Травми пов'язані з нещасними випадками та насильством (в сім'ї, школі, ін.). Насильство у сім'ї в Україні (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне) має масовий характер. З 2018 року його вчинення криміналізоване. Крім того, якщо будь-який злочин вчиняється стосовно подружжя, це вважатиметься обтяжуючою обставиною. І покарання за нього буде більшим, аніж якби жертвою стала випадкова людина. Згвалтуванням відтепер вважається не «статевий акт з застосуванням фізичної сили або погроз», а «проникнення в тіло партнера без його добровільної згоди». Поліцейські, які прибули на виклик, пов'язаний з застосуванням домашнього насильства, повинні оцінити ризики повторного насильства і, у разі потреби, застосувати терміновий заборонний припис строком до року, яким зобов'язують кривдника негайно залишити місце, де відбувся акт насильства, заборонити наближатися до нього на певну відстань, листуватися з нею чи телефонувати.

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, 38 % вбивств жінок у світі – справа рук їх партнерів. У деяких країнах ця цифра наближається до 70%. Одна з чотирьох жінок земної кулі упродовж усього життя страждає від сексуального насильства. Міжнародний дослідницький центр «Інститут економіки і миру» опублікував рейтинг країн та держав із найбільшими проявами насильства за 2016 рік. Глобальний індекс миру виміряли для 163 країн, використавши 23 кількісних і якісних показників. Найбільш мирною у світі країною визначено Ісландію, друге місце займає Данія, Австралія – на третьому місці. Із 11 країн світу з високим рівнем безпеки, 9 знаходяться в Європі. Індекс у черговий раз визначив Європу самим мирним регіоном світу. Проте, і ця частина світу не застрахована від війни – Англія, Франція, Бельгія та інші країни активно беруть участь у зовнішньому конфлікті на Близькому Сході і зіштовхуються із зростаючою загрозою міжнародного тероризму. Україна в 2016 році нарівні з Сирією, Південним Суданом, Єменом, Іраком, Афганістаном, Сомалі та іншими попала в десятку найбільш небезпечних країн світу (8-е місце) і зайняла 156 місце в загальному рейтингу мирних країн та держав із найбільшими проявами насильства за 2016 рік.

Побутові, промислові, сільськогосподарські та спортивні травми

Травми та нещасні випадки є однією із розповсюджених причин передчасних смертей у світі. Найбільший рівень травматизму фіксується у чоловіків у віці 20-49 років, а у жінок – 30-59 років. При цьому у всіх вікових групах чоловіків цей показник вище, ніж у жінок.

Побутові травми та опіки найчастіше виникають при падінні з висоти та під час розведення вогню при приготування їжі вдома. Вуличні травми дорослих пов'язані здебільшого з транспортом та порушення правил дорожнього руху, дітей – з активними іграми на подвір'ях. Облаштовані дитячі майданчики знижують ризики травматизації дітей. Регулювання вуличного руху, очищення вулиць від снігу і льоду, посипання тротуарів піском та сіллю при ожеледиці також знижують вуличний травматизм.

Промисловий (виробничий) травматизм пов'язаний з використанням інструментів, машин та механізмів, при обробці матеріалів та сировини, користуванні транспортом тощо. Кожна галузь промисловості характеризується переважно однотипними травмами. Наприклад, на металургійних заводах це опіки, на залізообробних заводах – травми очей. Професійні травми пов'язані з перенапруженням при виконанні однотипних операцій та рухів.

Сільськогосподарський травматизм є різновидом професійного травматизму. Він часто пов'язаний з пораненнями сільськогосподарськими інструментами, контактом з ґрунтами та свійськими тваринами, сільськогосподарськими машинами (трактори, комбайни та ін.). Профілактичне введення протиправцевої сироватки має особливе значення для профілактики інфекційних ускладнень цих травм.

Промисловий і сільськогосподарський травматизм знижується при дотриманні техніки безпеки, правил індивідуального захисту, використанні спецодяг, сигналізації, справності механізмів та інструментів, відсутності захаращеності і скупченості, при достатній кваліфікації робітників, дотриманні ними режиму праці та відпочинку, проведенні інструктажів, санітарно-освітньої роботи.

Спортивний травматизм найчастіше пов'язаний з недоброякісним спортивним інвентарем та недостатньою підготовкою спортсменів до вправ та виступів. Правильна організація спортивної справи запобігає спортивним травмам.

Дорожньо-транспортний травматизм

Кількість ДТП в Україні за 2017-2019 рр.,
за даними патрульної поліції України
<http://patrol.police.gov.ua/statystyka/>

Рік	Усього ДТП	ДТП з постраждалими		
		усього	загинуло	травмовано
2017	162 526	27 220	3 432	34 677
2018	150 120	24 294	3 350	30 884
2019	160 675	26 052	3 454	32 736
2020				

Особливу небезпеку становлять п'яні за кермом.

За українськими законами припустимий вміст алкоголю у крові водія 0,2 ‰ (проміле).

Дорожно-транспортний травматизм (2)

Найбільш масовими жертвами ДТП виявляються пішоходи:
у 2018 році вони становили 42% померлих (ВООЗ).
У європейському рейтингу смертей на дорогах
Україна займає шосте місце.

Region Rank	Rate	World Rank
1. Bosnia/Herzeg.	12.65	112
2. Albania	12.32	114
3. Lithuania	11.34	118
4. Belarus	11.16	120
5. Moldova	9.90	128
6. Ukraine	9.11	131
7. Montenegro	9.01	133
8. Latvia	8.85	134
9. Croatia	8.22	136
10. Poland	7.93	139

Дорожньо-транспортний травматизм (3)

Основні причини виникнення ДТП:

- ігнорування правил дорожнього руху;
- водіння транспортних засобів у нетверезому стані;
- перевищення швидкості руху;
- поганий технічний стан транспортного засобу;
- неякісний стан доріг.

Перевезення дітей зростом менше 45 см або віком менше 12 років у салоні авто має відбуватися виключно у автокріслах.

Дорожньо-транспортний травматизм (4)

За даними ВООЗ біля 30% осіб, які загинули при ДТП, могли б бути врятовані, якби їм протягом першої години вірно надали першу допомогу. Надання допомоги протягом перших 10 хвилин з моменту травми знижує смертність на 50%.

Важкість травм при ДТП залежить від транспортного засобу, швидкості руху, зони зіткнення автомобіля, віку потерпілого, місця, яке займав потерпілий в салоні, використання водієм і пасажиром ременів безпеки (останнє важливо при зіткненні і перекиданні транспортних засобів). При наїздах автомобілів на пішоходів виникають одночасно переломи нижніх кінцівок, тазу і черепно-мозкові травми. Якщо використовувалися ремені безпеки, в 93% випадків травми бувають легкими. Перекидання транспортних засобів небезпечні пошкодженнями хребта, переважно на двох рівнях – шийному та поперековому рівнях. У мотоциклістів при ДТП частіше всього бувають травми черепа, нижніх кінцівок і тазу.

Цього чарівного хлопця на знімку зліва назвали Гремом. Його зовнішній вигляд розроблений хірургом-травматологом Крістіаном Кенфілдом, експертом з дослідження катастроф Девідом Логаном і всесвітньо відомою художницею Патрісією Піккініні. Завдяки такій будові тіла ризик переломів і пошкоджень життєво-важливих органів зведений до мінімуму. Шиї у Грема немає, ребра продовжені до черепа, у великому черепі поміщається багато рідини, яка амортизує удар, колінні суглоби гнуться в будь-якому напрямку. Манекен Грема виставлений на огляді у бібліотеці Вікторії (Австралія).

Насильство та його зв'язок з травматизмом

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство. Насильство в сім'ї або родині притаманне для багатьох держав, незважаючи на їх позитивні здобутки у законодавчій, політичній та практичній сферах.

Понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми вимушеними учасниками, а майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок помирають від рук власних чоловіків. Діти скривджених матерів у 6 разів схильніші до суїциду, а 50% – до зловживань наркотиками. Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей – переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним паралічем, порушенням психіки.

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10% постраждалих звертаються за допомогою. Адже донині багато хто вважає такі стосунки «нормальними». Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї, і більшість з них мовчать.

7 січня 2018 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Булінг

Це систематичне цькування, переслідування з образами, упередженим ставленням у навчальному закладі. Найчастіше переслідування серед учнів, рідше зустрічається цькування учнів вчителями, ще рідше — цькування вчителя учнями.

Булінг може бути пов'язаний з нанесенням травм, але у такому випадку він вже перетинає межу кримінальних порушень. Здебільшого це цькування (bullying, від англ. bully – хуліган, забіяка, цькування), психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, внаслідок чого заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Не кожен конфлікт є булінгом. Цькування – це тривалі, повторювані дії. В Україні булінг має масовий характер, що призвело до збільшення відповідальності як за його вчинення, так і за його замовчування. Вчинення булінгу тягне за собою накладання штрафів від 850 до 3400 грн або громадські роботи від 20 годин до місяця. Відповідальні агресор, його батьки, викладачі та керівники закладів освіти.

Джерела:

Кримінальне та військове насильство.

Від криміналу та вбивств щороку гине приблизно 0,3% українців (приблизно 1600 смертей на рік). Від пожеж та утоплення гине ще приблизно по 0,3% з 590 тисяч передчасних смертей. У ДТП щорічно гине приблизно 0,6%, від самогубств – 1%. З початку військового конфлікту на сході України вже загинуло близька 13 тисяч людей, включно з 298 пасажирами, які загинули під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

Насильство над населенням в районі воєнних дій карається за ст. 433 Кримінального кодексу України. Відчуження та пошкодження майна також під заборону, якщо воно не виправдане військовою необхідністю. Воєнні злочини караються незалежно від місця їх вчинення, розглядаються Міжнародним кримінальним судом у Гаазі (Нідерланди) та не мають терміну давності.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ

Мають відбуватися в рамках *широкомасштабного* або *систематичного* нападу на будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад здійснюється *свідомо*. До злочинів проти людяності, серед інших, належать:

ЗЛОЧИН

АПАРТЕЇДУ

ПОНЕВОЛЕННЯ

ВБИВСТВА ТА ВНИЩЕННЯ

НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ

Переслідування будь-якої ідентифікованої групи або спільноти за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними та гендерними мотивами.

ЗГВАЛТУВАННЯ

УВ'ЯЗНЕННЯ АБО ІНШЕ ЖОРСТОКЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СВОБОДИ

ДЕПОРТАЦІЯ АБО НАСИЛЬНИЦЬКЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

AMNESTY INTERNATIONAL

Література

- Охорона праці та професійні захворювання: рішення актуальних проблем: рекомендаційний бібліографічний покажчик. Укладач А. В. Крамарева. Запоріжжя: НБ ЗНТУ, 2015. 22 с.
- Статистика ДТП в Україні. Патрульна поліція України. <http://patrol.police.gov.ua/statystyka>
- Смерть на дорозі: що приховує офіційна статистика про ДТП в Україні. Економічна правда, 03 Вер 2018. <https://www.epravda.com.ua/publications/2018/09/3/640036>
- Цивірко К. Невдалий маневр: Чому українці гинуть на дорогах. 112.ua, 23 Січ 2020. <https://ua.112.ua/statji/nevdalyi-manevr-chomu-ukraintsi-hynut-na-dorohakh-523057.html>
- Скільки промилле разрешено за рулем в Украине. Auto24, 31 Дек 2019. https://auto.24tv.ua/tag/porady_tag24
- Дорожньо-транспортний травматизм: причини, ознаки, домедична допомога. Навчальні матеріали онлайн. <https://is.gd/FUJvJr>
- Размышления про ДТП. Космос, Земля, человек; 6 Янв 2018. <https://is.gd/BgoktF>
- Идеальный человек будущего, которому не страшны аварии. Женский автомобильный портал careta.info, 6 Авг 2016. <https://is.gd/20nsPR>
- Чурилова К. В Україні запровадили штрафи за перевезення дітей без автокрісла. Новостійний портал zaxid.net, 29 Жов 2019. <https://is.gd/1DvB5Y>
- Биба ЛМ, Бабанін ОО. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика: Методичний посібник. Ужгород: Закарпатський держаний університет, 2010. 52 с.
- Запобігання та протидія насильству: Методичні рекомендації. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480. Київ: МОН, ММС, 2018. 86 с.
- Как остановить насилие в школе. Пособие для учителей. ЮНЕСКО, 2011. <http://www.unesco.org/education>

Практичне заняття 7. Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами

ЗАВДАННЯ. З використанням майндмепів запропонуйте власні кроки для убезпечення учасників навчального процесу. Зверніть увагу на небезпеку, пов'язану з пожежами, електричним струмом, природним газом, зайняттями спортом, травматизмом, використанням інструментів, електромеханічного обладнання, побутової хімії, ліків, кримінальних дій зловмисників, інфекційними, серцево-судинними захворюваннями. Ядро майндмепу має містити головні фактори ризику для здоров'я і життя. Від кожної небезпеки може витікати декілька рішень. Лінії від рішень можуть перетинатися.

Практичне заняття 7. Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство. Насильство в сім'ї або родині притаманне для багатьох держав, незважаючи на їх позитивні здобутки у законодавчій, політичній та практичній сферах.

Понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми вимушеними учасниками, а майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок помирають від рук власних чоловіків. Діти скривджених матерів у 6 разів схильніші до суїциду, а 50% – до зловживань наркотиками. Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей – переважно з невротами, заїканням, енурезами, церебральним паралічем, порушенням психіки.

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10% постраждалих звертаються за допомогою. Адже донині багато хто вважає такі стосунки «нормальними». Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї, і більшість з них мовчать.

7 січня 2018 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Лекція 6. Отруєння, опромінення, професійні хвороби

Харчові та побутові отруєння (1)

План лекції

1. Харчові отруєння.
2. Опромінення у побуті, літаках, медичних закладах, на виробництві.
3. Отруєння метанолом.
4. Отруєння чадним газом.
5. Отруєння грибами.
6. Укуси отруйних змій.
7. Професійні хвороби.

Харчові отруєння найчастіше викликані хвороботворними бактеріями. Найважливішими з них є смертельні ботулізм, сальмонельоз, а також харчова (стафілококова) токсикоінфекція. Кримінальні отруєння різноманітні, побутові та виробничі більш прогнозовані. Найчастіше вони викликані промисловими токсичними речовинами, вживання отруйних грибів, природним та чадним газом, метиловим спиртом.

Отруєння метанолом (метиловим спиртом, CH_3OH) виникають, коли його вживають в якості алкогольного напою замість етилового (харчового) спирту ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$). Метанол - нейротоксична отрута (вважає нервову систему). Він швидко всмоктується у шлунку, максимальний рівень у крові відмічається через 1 годину після прийому. Перші симптоми отруєння такі ж, як при отруєнні етиловим спиртом, потім з'являється біль у животі, запаморочення, двоїння в очах (диплопія), ослаблення реакції зіниць на світло, напади судом, колапс. Смерть настає внаслідок паралічу дихального центру.

Харчові та побутові отруєння (2)

Отруєння окисом вуглецю (СО, чадним газом) можуть відбуватися як на промислових підприємствах, так і в побуті. Окис вуглецю конкурентно і стійко зв'язується з гемоглобіном еритроцитів крові у 200–300 разів швидше, а ніж кисень, тому навіть невеликої кількості цього газу в атмосфері достатньо для того, щоби викликати важке отруєння. Зв'язаний з гемоглобіном, він заважає виконанню функції гемоглобіну з переносу кисню та вуглекислого газу (O_2 та CO_2). Концентрація СО у повітрі, що перевищує 0,1%, призводить до смерті упродовж 1 години перебування в отруйній атмосфері. У легких випадках отруєння проявляються запамороченням, головним болем; відзначаються шум у вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, загальна слабкість, нудота, іноді блювання; у тяжких випадках – судоми, втрата свідомості, кома. Зв'язування чадного газу з гемоглобіном зворотне. Тому при отруєнні легкого ступеню достатньо застосувати гіпервентиляцію киснем. Необхідно винести постраждалого з отруйної атмосфери на свіже повітря, дати пити чай або каву та негайно викликати швидку.

У важких випадках потрібна штучна вентиляція легень та інші реанімаційні заходи.

Детектор СО

Фільтр СО
та аерозолів

Використовується разом з напівмаскою або повнолицевою маскою.

Довідка з курсу нормальної та патофізіології

Харчові та побутові отруєння (3)

Гемоглобін (від грец. Αἷμα «кров» + лат. Globus «куля») (Hb або Hgb) – складний залізовмісний білок тварин, здатний оборотно зв'язуватися з киснем, забезпечуючи його перенесення в тканині. Міститься в еритроцитах людини, надає крові червоне забарвлення.

Карбоксигемоглобін (HbCO) – міцне з'єднання гемоглобіну і чадного газу. Надлишок карбоксигемоглобіна в крові призводить до кисневого голодування, запаморочення, нудоти, блювоти або навіть смерті, так як чадний газ, пов'язаний з гемоглобіном, позбавляє його можливості приєднати до себе кисень.

Еритроцити у судинах.

Чадний газ безбарвний, надзвичайно токсичний, не має смаку і запаху. Хімічна формула CO.

Гем – небілкова частина гемоглобіну, містить залізо, здатне з'єднуватися з киснем (O), вуглекислим газом (CO₂) та чадним газом (CO).

Харчові та побутові отруєння (4)

Перевірка тяги – запорука безпеки.

Харчові та побутові отруєння (5)

СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ

головний біль

блювота

запаморочення

почервоніння шкіри

сльозотеча

прискорене серцебиття

сухий кашель

біль у грудині

сонливість

ПРИ ТЯЖКОМУ ОТРУЄННІ

параліч

розширення зіниць

втрата свідомості

посиніння слизової

судоми

порушення дихання

посиніння шкіри обличчя

Джерела:

Харчові та побутові отруєння (6)

Вивести або винести постраждалого на свіже повітря

Терміново звернутись за кваліфікованою медичною допомогою

Послабити одяг, щоб полегшити дихання

Піднести до носа тампон, змочений у нашатирному спирті

Напоїти міцною кавою, чаєм

Диференціальна діагностика

Типичное алкогольное опьянение (или отравление CO?)

Харчові та побутові отруєння (6)

Отруєння природним газом, який у побуті використовується для приготування їжі та обігріву, теж трапляється не рідка. Побутовий газ у чистому вигляді, як і чадний газ, не мають відчутного запаху. Для того, що людина відчувала, що газова система на справна, вентиля відкриті, а горілки згаслі, від чого газ наповнює приміщення, до природного газу додають речовини з характерним сильним запахом. При отруєнням природним газом у побуті тактика невідкладної допомоги та сама.

98%

■ Природний газ

Природний газ – це газ, що добувається з газових родовищ

CH_4 - 80-98%
 C_2H_6 – 0,5-4%
 C_3H_8 – 0,2-1,5%
 C_4H_{10} – 0,1-1%
 C_5H_{12} - 1%

N_2

CO_2

H_2S

■ Супутний газ

Супутний нафтовий газ – це газ, розчинений у нафті і добувається водночас з нею

CH_4 - 40%
 C_2H_6 – 20%
 C_3H_8 – 20%
 C_4H_{10} – 20%
 C_5H_{12}
 C_6H_{14}

Харчові та побутові отруєння (7)

Складові природного газу:
метан (CH₄) — до 98 %, етан (C₂H₆), пропан (C₃H₈),
бутан (C₄H₁₀) — гомологи метану,
а також інші неуглеводні речовини:
водень (H₂), сірководень (H₂S), діоксид вуглецю (CO₂),
азот (N₂), гелій (He).

Methane

Ethane

Propane

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ

Не користуйтеся
телефоном

Не вмикайте
і не вимикайте
освітлення

Не користуйтеся
вогнем, не паліть

Не користуйтеся
електроприладами
(не вмикайте
і не вимикайте)

Харчові та побутові отруєння (8): Отруєння грибами

Отруєння часто виникають при вживанні отруйних рослин замість їстівних. Перш за все це стосується грибів. З отруйних грибів найчастіше отруєння викликають бліда поганка та мухомори. Симптомами отруєння найчастіше виступають біль у животі, блювота, діарея, головний біль. Найчастіше вражені шлунково-кишковий тракт, нервова система, печінка та нирки. При перших симптомах отруєння після вживання грибів слід викликати блювоту, промити шлунок, дати сорбенти (атоксіл, активоване вугілля) та викликати швидку. Залишки страв з грибами слід залишити для лабораторної експертизи та передати лікарям.

ПЕРША ДОПОМОГА У РАЗІ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

- 1 Терміново телефонуйте до «швидкої» – 103
- 2 Промийте шлунок водою
- 3 Дотримуйтеся постільного режиму
- 4 Пийте багато рідини: води, прохолодного чаю
- 5 Прийміть сорбент

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти.

Як не отруїтися грибами

- 🍄 Збирайте лише добре знайомі гриби
- 🍄 Не купуйте на стихійних ринках
- 🍄 Не збирайте поблизу трас чи підприємств, в посушливу погоду
- 🍄 За найменших сумнівів – не споживайте
- 🍄 Не беріть занадто молоді чи старі гриби
- 🍄 Не куштуйте сирими
- 🍄 Вдома ще раз ретельно перевірте
- 🍄 Готуйте - у першу добу
- 🍄 Варіть - не менше 3 разів, у новій підсоленій воді мінімум 30 хв
- 🍄 Зберігайте страви в емальованому посуді у холодильнику не більше доби

ЇСТІВНІ ГРИБИ

Білий гриб, боровик	Лисичка справжня	Рижик смачний	Глива, плеврот черепчастий	Літній опеньок	Опеньок осінній справжній
<i>Boletus edulis</i>	<i>Cantharellus cibarius</i>	<i>Lactarius deliciosus</i>	<i>Pleurotus ostreatus</i>	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	<i>Armillariella mellea</i>
Маслюк жовто-бурий	Маслюк звичайний	Маслюк зернистий	Печериця двоспорова	Печериця лучна	Печериця польова
<i>Suillus variegatus</i>	<i>Suillus luteus</i>	<i>Suillus granulatus</i>	<i>Agaricus bisporus</i>	<i>Agaricus campestris</i>	<i>Agaricus arvensis</i>

**Сироїжка
зелена**

*Russula
aeruginea*

**Спарасіс
кучерявий**

*Sparassis
crispa*

**Сироїжка
синьо-жовта**

*Russula
cyanoxantha*

Козляк

*Suillus
bovinus*

**Підберезовик,
бабка червона**

*Leccinum
rufum*

**Рядовка
травнева**

*Calocybe
gambosa*

**Підберезовик,
бабка темна**

*Leccinum
scabrum*

**Моховик зеле-
ний, решітка**

*Xerocomus
subtomentosus*

Зеленушка

*Tricholoma
equestre*

**Моховик
тріщинуватий**

*Xerocomus
chrysenteron*

**Зморшок
їстівний**

*Morchella
esculenta*

**Моховик
каштановий**

*Xerocomus
badius*

Опромінення (1)

Опромінення можливі під час медичних процедур, роботи з радіоактивними джерелами у дослідних лабораторіях, на об'єктах атомної енергетики, під час подорожей літаком, відвідувань зони відчуження біля Чорнобильської АЕС, вживання напоїв та продуктів харчування, забруднених радіонуклідами.

Діаграма розподілу джерел радіації

Джерела: <https://is.gd/G14YaY>, <https://is.gd/B0XrY0>,
<https://is.gd/CmzrLL>

Опромінення (2)

Ще про джерела опромінення

Види опромінення:

- аварійне, виробниче;
- внутрішнє, зовнішнє;
- медичне;
- потенційне, поточне;
- професійне (продовжане).

Законодавчі ініціативи

Енергетика та енергонезалежність

Поступив до ВРУ

№ 5550

Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії

Надання процедури утилізації ядерних відходів статусу використання ядерної енергії

Посилення ролі держави з контролю за належним дотриманням норм законодавства щодо збереження стану навколишнього середовища

Встановлення єдиних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під опроміненням, та населення.

Введення ліцензування суб'єктів промислового видобування уранових об'єктів

Опромінення (3)

Опромінення – один з головних чинників генних та хромосомних мутації.

Проникна
здатність
різних
опромінюючих
частинок

РАДОН – інертний радіоактивний газ (період напіврозпаду 3,8 доби), не має запаху, кольору і смаку. Утворюється в процесі природного радіоактивного розпаду радію (з радіоактивного сімейства урану) в глибинах Землі, накопичується в гірських породах і ґрунтових водах, а потім поступово по тріщинах разом із водою переміщується до поверхні Землі. Природному опроміненню від радіоактивного газу радону людина піддається щодня й в будь-якому місці. За оцінками ВООЗ він друга за значимістю причина розвитку раку легенів людини (від 3% до 14 % усіх випадків). Запобігти опроміненню допомагають провітрювання приміщень та герметизація шпарин у фундаментах.

Опромінення (4)

Наслідки опромінення

Променева хвороба (англ. radiation sickness; також acute radiation syndrome) — захворювання, що виникає в результаті одержання підвищеної дози радіації, включаючи опромінення рентгенівськими променями, гамма-променями, нейтронами й іншими видами ядерного випромінювання у вигляді опадів чи вибуху атомної бомби. Подібне випромінювання іонізує атоми тіла, виникає слабкість, нудота й інші симптоми. Клітини тіла можуть постраждати навіть при невеликих дозах, що приводить до лейкемії. Може спричинити порушення в генах, що, у свою чергу, веде до народження хворих дітей чи дітей з генними мутаціями. Розрізняють гостру і хронічну форми променевої хвороби. До заходів невідкладної медичної допомоги відносять такі: механічне усунення радіоактивних речовин із організму людини шляхом промивання шлунку теплою водою, вживання проносних і сечогінних засобів, промивання рота і очей, застосування відхаркувальних препаратів при попаданні радіоактивних речовин в дихальні шляхи.

Приклади ядерних аварій на АЕС

Чолк-Рівер (Chalk River), Канада, 12.12.1952;
Айдахо, США, 29.11.1955;
Уіндскейлі (Windscale), Велика Британія, 10.10.1957;
Сен Лоран (Saint-Laurent), Франція, 17.10.1969;
Три-Майл-Айленд (Three Mile Island),
Пенсильванія, США, 28.03.1979;
Токаймюра (Tokaimura), Японія, 30.09.1999;
Фукусіма (Fukushima), Японія, 11.03.2011;

Чорнобиль, СРСР, 26.04.1986:

Ядерні вибухи

Опромінення (4): як захиститися

Методи захисту від штучного випромінювання:

- збільшення відстані між оператором і джерелом;
- скорочення тривалості роботи в полі випромінювання;
- екранування джерела випромінювання;
- дистанційне керування;
- використання маніпуляторів і роботів;
- повна автоматизація технологічного процесу;
- використання засобів індивідуального захисту і попередження знаком радіаційної небезпеки;
- постійний контроль над рівнем випромінювання та за дозами опромінення персоналу.

Є три фактори, які впливають на вплив від радіації:

Відстань

екранування

Час

Література

- Брахман ИИ. Введение в валеологию – науку о здоровье. Ленинград: Наука, 1987. 125 с.
- Ипполитова НА. Рекомендации по проведению педагогической практики студентов по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, 2016. 68 с.
- Гемоглобин. Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гемоглобин>
- Карбоксигемоглобин. Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Карбоксигемоглобин>
- Монооксид углерода. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Монооксид_углерода
- Levitt M, Chothia C. Structural patterns in globular proteins. Nature, 1976;261:552–8. <https://doi.org/10.1038/261552a0>
- Губський ЮІ. Біологічна хімія. Підручник. Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. 656 с. ISBN 978-966-382-017-0
- Губський ЮІ, Ніженковська ІВ, Кордатаін ММ. Біологічна і біоорганічна хімія: підручник. У 2 кн. Київ: ВСВ «Медицина», 2016.
- Казин ЭМ, Свиридова ИА, Касаткина НЭ. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования : учебное пособие. Москва: Омега-Л, 2016. 443 с.
- Пожежна безпека оселі. Уроки з валеології. <https://school.home-task.com/pozhezhna-bezpeka-oseli>
- Гемоглобин — важный маркер здоровья. Что делать при понижении и повышении гемоглобина? Простая медицина. <https://medsimple.com.ua/gemoglobin>
- Павленко ТА, Фризюк МА, Аксьонов НВ, Герман ОА. Опромінення радоном. Сайт з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї. <https://www.uatom.org/oprominennya-radonom>
- Променева хвороба. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Променева_хвороба
- План заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 17 Січ 2020. <https://phc.org.ua/news/plan-zakhodiv-schodo-znizhennya-rivnya-oprominennya-naselennya-radonom-ta-produktami-yogo>

Практичні заняття 8-10. Отруйні рослини та тварини (1)

Як і стосовно отруйних грибів, отруйні рослини свого регіону краще знати на вигляд. Їх плоди, коріння, ін. частини, щодо яких ви не впевнені, що вони не отруйні, не слід вживати, а іноді навіть торкатися їх.

Борщовик. Має високе стебло (до 3х метрів), велике листя, суцвіття у формі парасольки, квіти білого або рожевого кольору.

Через кілька годин після контакту зі шкірою викликає опіки 1-3 ступеня.

Джерела:

Борщівник є контактним і дихальним алергеном і має сильний запах, схожий на гас (керосин), який відчувається на відстані п'яти метрів. Сік при попаданні в очі може привести до сліпоти. Підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету. Тому після контакту шкіру треба ретельно промити водою з милом і не з'являтися на сонці протягом двох днів.

Отруйні рослини та тварини (2)

Борець молдавський, або **Аконіт молдавський** (лат. *Aconitum moldavicum*) – вид багаторічних трав'янистих рослин з роду Борець сімейства Лютикових (*Ranunculaceae*). Ростає кущами на вологому ґрунті на березі річок, гірських луках, біля доріг. Має округле листя і квіти темно-синього або фіолетового кольору.

Містить отруйний алкалоїд – аконітин. При контакті зі шкірою викликає свербіж, при попаданні у рот – опіки і біль. Після контакту з рослиною швидко погіршується стан – спочатку частішає, а потім уповільнюється дихання, може бути запаморочення, параліч м'язів, зниження Перша допомога при отруєнні аконітом – промивання шлунка і прийом активованого вугілля. Слід негайно звернутися до лікаря. Лікарем буде проведено внутрішньовенне введення глюкози, при судомних – протисудомних препаратів, т.ін.

Завдання: складіть за аналогічною схемою опис наступних отруйних рослин

- Блекота чорна
- Вовчі ягоди
- Беладона
- Дурман звичайний
- Болиголов плямистий

Отруйні рослини та тварини (3)

Найбільш значущі отруйні тварини України – змії, а саме **гадюки**. Їх отрута **гемолітична**, укусу може бути смертельним, особливо для дітей, хворих, алергіків, коли змія довго не полювала, коли вкусила декілька разів, вкусила близько до голови. Змії не полюють на людей, але їх цікавлять гризуни, які мешкають у людських оселях, господарських приміщеннях та на подвір'ях. У змії навесні, молодих змії, у голодних змії отрути більше. Отрута потрібна для полювання, тому змія не буде витратити її без крайньої потреби (якщо тільки не неї не наступити, не наблизитися до гнізда, не звернути уваги на попередження - шипіння та загрозливі рухи).

Гадюка звичайна

Гадюка степова

Вкушеній людині треба забезпечити нерухомість, для того, щоб отрута не розповсюджувалася по організму надто швидко. Постраждалого треба нести або везти до лікарні, де йому мають ввести протизміїну сироватку. Не можна накладати джгут на укушену кінцівку, тому що це пришвидшить некроз (відмирання) тканин кінцівки та погіршить стан хворого; не можна припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами, розрізати рану на місці укусу. Відсмоктування отрути з укушеної рани проводиться рятувальником на свій страх та ризик. Під час такої процедури рятувальник може отруїтися сам.

Сироватка протизміїна

Отруйні рослини та тварини (4)

Каракурт (*Latrodectus tredecimguttatus*) – отруйний павук роду Чорних вдів. Укус у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула; отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Смертність від його укусу становить приблизно 4 %. Самка досягає 2 см, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки. Самці менші від самок. Селяться у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Укус каракурта викликає психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу, з'являється біль у животі, слиновиділення, потовиділення, порушення роботи серця, утруднення дихання. Без медичної допомоги смерть може настати через 1-2 дні після укусу.

Бджола медоносна (*Apis mellifera*) — свійська комаха, стратегічний запилювач квіткових рослин. Захистом у бджоли є жало. Але вжаливши людину, бджола відразу ж гине. Дикі бджоли влаштовують гнізда в дуплах дерев, біля входів у печери або під скельними виступами. Домашні бджоли живуть у вуликах. Укус бджоли болючий, виникають набряки, які при ураженні слизових оболонок ротової порожнини та дихальних шляхів можуть привести до задухи.

Професійні хвороби

Професійні хвороби (гострі та хронічні) виникають від впливу несприятливих факторів виробничого середовища. Надзвичай це інтоксикації (наприклад, контактні дерматити, ливарна лихоманка), специфічні хвороби внаслідок контакту з пилом (пневмоконіози, пилові бронхіти), променеві захворювання, шумова, кесонна, судомна, вібраційна хвороби, алергічні та анафілактичні реакції, пухлини, опіки шкіри, роговиці, сітківки, катаракта, поліневрити, тромбофлебіти, свинцеві паралічі, марганцевий паркінсонізм, інфекційні та паразитарні захворювання, викликані тією інфекцією, з якою працівники знаходяться в контакті під час роботи (туберкульоз, бруцельоз, сап, сибірська виразка, кліщовий енцефаліт, орнітоз, токсоплазмоз, грибкові захворювання шкіри, короста тощо). Лікують професійні захворювання у спеціалізованих медичних закладах. Зокрема, у Харкові в клініці Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань. А для профілактики необхідне проведення інструктажів з техніки безпеки, періодичні профілактичні медичні огляди, сучасне технологічне обладнання, яке мінімізує контакт робітників зі шкідливими речовинами.

Хвороби, пов'язані з умовами праці, згадують у роботах лікарі Древнього Єгипту, Древньої Греції, Древнього Риму. В 1556 році вийшла в світ перша наукова праця Агріколи, цілком присвячена професійній хворобі – хворобі гірників.

Література

- Шатохіна ІВ. Отруйні рослини та тварини. ОБЖ. Всеосвіта. <https://vseosvita.ua/library/otrujni-roslini-ta-tvarini-180842.html>
- Борец. Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Борец>
- Борщевик. Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Борщевик>
- Капустник ВА, Костюк ІФ, Бондаренко ГО, та ін. Професійні хвороби: підручник (ВНЗ IV р. а.). 5-е вид., випр. Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2017. 536 с. ISBN 978-617-505-567-0
- Софронов ГА, Александров МВ, Головка АИ, и др. Экстремальная токсикология: Учебник. СПб.: Медкнига «ЭЛБИ-СПб», 2016. 2-е изд., исправ. 256 с. ISBN 978-5-93979-288-2
- Элленхорн МДж. Медицинская токсикология: диагностика и лечение отравлений у человека. В 2 т. Пер. с англ. Амченкова ЮЛ, и др. Москва: Медицина, 2003. ISBN 5225033202

Контрольні запитання (1)

Охарактеризуйте суть понять «здоров'я», «хвороба», «здоровий спосіб життя». Розкрийте ці поняття стосовно педагогічної діяльності.

Визначте критерії готовності учасників освітнього процесу до здорового способу життя.

Встановіть особливості реалізації питань здоров'язбереження в освіті.

Визначте підходи до розроблення педагогом оцінки стану свого здоров'я (власна зубна формула, стан шкіри, нігтів, волосся тощо).

Проведіть самооцінку стану власного здоров'я. Опишіть інструкції для подібної самооцінки Вашим студентам.

1. Розкрийте сутність понять здоров'я, хвороба, невідкладна допомога, профілактика, лікування, реабілітація, здоровий спосіб життя.
2. Охарактеризуйте об'єкт та предмет педагогіки здоров'я.
3. Які показники здоров'я вивчає педагогіка здоров'я?
4. Яка специфічна компетентність має бути набута підчас вивчення педагогіки здоров'я?
5. Перерахуйте установи та організації, що відповідальні за охорону здоров'я у світі та в Україні.
6. Які демографічні показники необхідні для вивчення педагогіки здоров'я?
7. З дотриманням яких принципів педагогіки набувають знання та навички при вивченні педагогіки здоров'я?

Контрольні запитання (2)

8. Які базові знання необхідні студентам для вивчення дисципліни педагогіки здоров'я?
9. Які інші навчальні дисципліни близькі за змістом до дисципліни педагогіка здоров'я?
10. Які традиційні та інноваційні методи використовуються для вивчення педагогіки здоров'я?
11. Чим обумовлений зміст дисципліни педагогіки здоров'я?
12. Складіть власну зубну формулу. Позначте проблемні зуби та розробіть план відвідувань стоматолога з визначених проблем. Якщо Ви вже відвідуєте стоматолога регулярно, опишіть свій досвід спілкування з ним та лікування (які проблеми вдалося вирішити, яким чином).
13. Виявіть наявність артеріальної гіпертензії та ризику виникнення гіпертонічної хвороби у Вас.
14. Опишіть спадкові хвороби, що виявлені або підозрюються у Вас та членів Вашої родини. Зверніть особливу увагу на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, ендогенні психози (шизофренію, маніакально-депресивний психоз).
15. Опишіть власну мотивацію до змін способу життя.

Контрольні запитання (3)

1. Проаналізуйте власні ризики виникнення судинних криз. Що можна змінити у Вашому житті, щоб їм запобігти?

2. Чи ігноруєте Ви рекомендації щодо відмови від паління, переїдання, вживання шкідливої їжі, зловживання алкоголем, щодо нормалізації ваги, оптимізації рухомої активності, режиму праці та відпочинку?

Ознайомтеся з сучасними медичними поглядами на показники пульсу та артеріального тиску, частоти дихання (у спокої та з навантаженням), стану шкіри, волосся, нігтів, молочних залоз, зубної формули, співвідношення зросту та ваги тіла, які відповідають станам здорової та хворої людини, з правилами інтимної гігієни.

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інтимна гігієна. Етика обговорення подібних питань з учнями, студентами.
2. Індекс маси тіла. Норма та відхилення від норми, їх ризики для здоров'я.
3. Самоогляд перед дзеркалом. Визначення стану шкіри, волосся, нігтів, слизових оболонок.
4. Самоогляд молочної залози у жінок. Онконастороженість: баланс між байдужістю та надмірною стурбованістю (онкофобії).
5. Самостійне (без допомоги лікаря) виявлення ознак можливих інсульту та інфаркту у себе або у іншої людини.
6. Артеріальний тиск, частота пульсу, частота дихання, об'єми різних частин тіла та зросту сантиметровою стрічкою. Норми та відхилення від норм. Теоретичні основи проведення вимірів. Поняття тренуваності.
7. Зубна формула, здоров'я зубів та ясен. Результати самоогляду та оглядів стоматолога.
8. Правила інтимної гігієни. Їх зв'язок з міфами, традиціями, забобонами. Значення для здоров'я.

Контрольні запитання (4)

Виступіть з доповідями на теми:

1. Фактори, що формують спосіб життя.
2. Обмеження заходів для підтримки та зміцнення здоров'я, пов'язані з релігією, культурними традиціями, забобонами, проживання в екстремальних умовах.
3. Ризики для здоров'я від вживання психоактивних речовин, що викликають залежність.
4. Хвороби цивілізації.
5. Гомеостаз, «норма біологічної реакції».
6. Особисте, колективне та громадське здоров'я.
7. Медицина мирного та військового часу. Карантин.
8. Соматичне та психічне здоров'я.
9. Міфи про здоров'я.
10. Тривалість та якість життя.

Вправи (1)

Вправа 1. Виміряйте показники власного пульсу та артеріального тиску, використовуючи тонометр та фонендоскоп, або автоматичний тонометр. Поясніть, чому декілька вимірів та визначення середнього значення нададуть більш об'єктивну інформацію про реальний стан людини. Проведіть виміри у стані спокою та після фізичного навантаження (наприклад, після 10 присідань). Поясніть зміни середнього значення після навантаження.

Вправа 2. Визначте власні зріст та вагу, обрахуйте індекс маси тіла, визначте ризики для здоров'я при відхиленнях від норми. Виміряйте Ваші об'єми за допомогою сантиметрової стрічки. Запишіть показники для їх контролю та порівняння протягом навчального семестру.

Коментарі до виконання вправи:

Нормальні показники пульсу мають бути у межах 60-90 ударів серця на хвилину, тиск у спокої не має перевищувати 140/90 мм рт.ст., а після фізичного навантаження через 5-10 хвилин (залежно від тренуваності людини) має повертатися до норми.

Індекс маси тіла (кг/м²) визначається за формулою

$$I = \frac{m}{h^2}$$

де: m — маса тіла в кілограмах

h — зріст в метрах.

Показники норми лежать у межах 18,5—24,9.

Вправи (2)

Вправа 3. Опишіть ризики для власного здоров'я, оцінивши спадковість, спосіб життя (рухому активність, харчування, режим праці та відпочинку), психічну дієздатність, наявність хвороб, особливо небезпечні шкідливі звички (залежності), можливість та звичку вчасно звертатися за медичною допомогою.

Вправа 4. Розробіть план перетворення власного життя на більш безпечне завдяки власним зусиллям, допомозі сім'ї, лікарів.

Коментарі до виконання вправи:

Запитайте у бабусь та дідусів, у батьків, чим вони хворіють, запишіть назви хвороб, зберігайте у себе тривалий час. Ризик виникнення більшості цих хвороб у вас підвищений за рахунок спадковості. Для автоматичної фіксації тривалості різних видів рухомої активності, кількості зроблених за добу кроків можна використовувати фітнес-браслети.

За необхідності внесіть зміни до свого харчування, режиму сну, праці і відпочинку, фізичної активності (спорту), ергономіки та мікроклімату житлових приміщень, психологічного «клімату» взаємовідносин з членами сім'ї, робочого або навчального колективу, відмовтеся від вживання наркотиків, куріння тютюну, зловживання алкоголем, визначте, яка медична допомога вам потрібна.

Вправи (3)

Вправа 5. Як утворюються тромби, емболи, атеросклеротичні бляшки у судинах? Які головні фактори судинних криз (інфарктів та інсультів), їх наслідки? Покажіть їх схематично, зобразіть наглядно методи профілактики та мінімізації наслідків.

Вправа 6. Покажіть схематично взаємозв'язки гіпертонії (гіпертензії), атеросклерозу, схильності до порушень згортання крові та судинних криз. Як запобігати судинним кризам?

Коментарі до виконання вправи:

Схематичне відображення взаємозв'язку факторів ризику серцево-судинних хвороб можливо викласти у вигляді майндмепу (карти думок) [Что такое карта мыслей и как с ней работать: <https://lifehacker.ru/chto-takoe-karta-myslej-i-kak-s-nej-rabotat/>].

Для цього такж можливо використовувати хмарні технології. Ознайомитися зі статтею: [ТОП 10 программ для построения mind-map. Web-Academy. <https://is.gd/x95Bw1>]

Додаткові рекомендовані джерела інформації

Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019. <https://health-ua.com/article/42407-chetverte-unversalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>

<https://biomolecula.ru/>
<https://uk.wikipedia.org/>
<https://www.who.int/>

[Штефан АВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 171 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>]

Міжнародна класифікація
хвороб 11 перегляду
(набуває чинності 01.01.2022)

Eng.

МКХ-10
українською

